

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIGRANDE

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS PARA INTERNET

ANA JÉSSICA ALVES DO NASCIMENTO

**A INTERNET ALIADA AO PERÍODO DE QUARENTENA: UMA ABORDAGEM
SOBRE A APRENDIZAGEM ENTRE ALUNOS DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO
DE FORTALEZA.**

FORTALEZA

2020

ANA JÉSSICA ALVES DO NASCIMENTO

A INTERNET ALIADA AO PERÍODO DE QUARENTENA: UMA ABORDAGEM SOBRE A APRENDIZAGEM ENTRE ALUNOS DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FORTALEZA.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Sistemas Para Internet do Centro Universitário UniGrande, como requisito parcial à obtenção do grau de tecnólogo em Sistemas Para Internet.

Orientador: Prof. Me. Francisco Edvan Chaves

FORTALEZA

2020

ANA JÉSSICA ALVES DO NASCIMENTO

A INTERNET ALIADA AO PERÍODO DE QUARENTENA: UMA ABORDAGEM SOBRE A APRENDIZAGEM ENTRE ALUNOS DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FORTALEZA.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Sistemas Para Internet do Centro Universitário UniGrande, como requisito parcial à obtenção do grau de tecnólogo em Sistemas Para Internet.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Francisco Edvan Chaves (Orientador)
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Dr. Hitalo Joseferson Batista Nascimento
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Me. Maria Edineuda Teixeira P. Nascimento
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

A Deus sobre tudo, a cada vítima real da covid-19, ao meu namorado Vitor Almeida Nunes, minha família e amigos.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, por ser minha maior riqueza e inspiração para prosseguir, me dando forças e coragem em todos os instantes e sendo meu melhor amigo e amparo; depois a minha família que deu todo sustento e incentivo para que essa realização fosse uma realidade; ao meu namorado Vitor por ser o meu grande amigo e companheiro, me incentivando a não desistir e focar nos meus estudos, me ajudando em tudo que foi necessário, sendo um importante apoio e ajuda nessa trajetória; todos os meus amigos que compreenderam e torceram por mim; a todos os professores da minha carreira estudantil que direta ou indiretamente me inspiraram a ser melhor e a crescer profissionalmente, ensinando com todo o zelo e atenção. Meu muito obrigado a todos vocês fazem parte do que sou hoje.

“Tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti; tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo, perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás; os que peljarem contigo, tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita; e te digo: Não temas, eu te ajudo.

Isaías 41:9-13”

(Jesus Cristo)

RESUMO

Vive-se em um mundo cada dia mais conectado através da internet. O estar *online*, ou seja, estar ligado a rede tem se tornado algo tão comum que se encontra a necessidade de reinventar-se seja qual for os hábitos e as profissões, em uma velocidade as vezes difícil de acompanhar cada vez mais tecnologias emergem nesse mundo conectado e tem influenciado e envolvido a vida em todos os aspectos. A educação por sua vez não pode ficar para trás, e se vê a modalidade EAD se reinventando e se reciclando a fim de acompanhar essa evolução, embora a educação presencial como se conhece permaneça devagar nesses avanços, momentos de crise como o que se presencia nesses últimos dias, onde as instituições de ensino tem de baixar as portas e evitar o contato social por conta da quarentena(Covid-19), põe-se em xeque modelos como tais, levando a uma necessidade de se reciclar e buscar soluções alternativas; o que levou algumas escolas e universidades a adotar o modelo de aulas e avaliações da EAD. Este estudo tem como objetivo explicar os impactos do avanço da internet, levando em consideração ela como principal ferramenta usada no encarar deste momento de crise, para então analisar como as aulas *online* tem influenciado na aprendizagem dos alunos do centro universitário UniGrande em Fortaleza. Foi aplicado um questionário de pesquisa *online* onde os alunos responderam de forma voluntária sobre sua experiência com a vivência das aulas remotas, o questionário foi elencado em cinco classes que englobam a análise do perfil do aluno, sua experiência com a aprendizagem, o quão útil tem sido essa vivência para eles, qual o nível de facilidade de uso e adaptação e seu grau de satisfação de uma forma geral. A partir do analisado constata-se que os alunos reconhecem a vivência com as aulas remotas em seu processo de aprendizagem e se sentem mediantemente satisfeitos, embora afirmem preferirem as aulas presenciais alegando que essas últimas lhe propiciam uma aprendizagem mais rica, focada e motivada. O estudo aqui aplicado e apresentado tem o intuito de ser o primeiro passo de uma utilização em larga escala a fim de auxiliar instituições e profissionais a utilizarem esses recursos e desenvolverem estudos de forma eficiente, levando ao crescimento e alcance de novas alternativas com a ideia de driblar os obstáculos e problemas que se apresentam na educação, como o que encara-se nesse período de isolamento social.

Palavras-chave: Internet. Aulas online. Aulas presenciais. Educação a Distância. Quarentena. Isolamento social. Tecnologias. Covid-19. Aprendizagem.

ABSTRACT

We live in a world more and more connected through the Internet. Being online, that is, being connected to the network has become something so common that one finds the need to reinvent oneself whatever the habits and professions, at a speed that is sometimes difficult to keep up with more and more technologies emerge in this connected world and has influenced and involved life in all aspects. Education, on the other hand, cannot be left behind, and one sees the EAD modality reinventing itself and recycling itself in order to keep up with this evolution, although face-to-face education, as it is known, remains slow in these advances, moments of crisis such as the one witnessed in the last few days, where educational institutions have to lower their doors and avoid social contact because of quarantine (Covid-19), putting itself in check for models as such, leading to a need to recycle and seek alternative solutions; which has led some schools and universities to adopt the model of classes and evaluations of the EAD. This study aims to explain the impacts of the advancement of the Internet, taking it into consideration as the main tool used to face this moment of crisis, to then analyze how online classes have influenced the learning of students at the UniGrande university center in Fortaleza. An online survey questionnaire was applied where the students answered voluntarily about their experience with the remote classes, the questionnaire was listed in five classes that include the analysis of the student's profile, their experience with learning, how useful this experience has been for them, what is the level of ease of use and adaptation and their degree of satisfaction in general. From the analysis it can be seen that students recognize the experience of remote classes in their learning process and feel moderately satisfied, although they say they prefer the classes in person, claiming that the latter provide them with a richer, more focused and motivated learning. The study applied and learned here is intended to be the first step of a large-scale use in order to help institutions and professionals to use these resources and develop studies efficiently, leading to growth and reaching new alternatives with the idea of circumventing the obstacles and problems that present themselves in education, such as what is faced in this period of social isolation.

Keywords: Internet. Online classes. Face-to-face classes. Distance Education. Quarantine. Social isolation. Technologies. Covid-19. Learning.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Resumo coronavírus	26
Figura 2 – Tabela coronavírus no mundo	28
Figura 3 – Casos Covid-19	29
Figura 4 – Dados coronavírus Brasil	30
Figura 5 – Dados 2019.	32
Figura 6 – Benefícios da implantação do SEI	33
Figura 7 – Dados coronavírus Ceará	34
Figura 8 – Diário oficial do Ceará	34
Figura 9 – Tabela	36
Figura 10 – Idade dos Participantes	37
Figura 11 – Frenquência do uso da internet pelos participantes	37
Figura 12 – Quantidade de disciplinas cursando por participante	38
Figura 13 – Modo como os participantes acessam a internet	38
Figura 14 – Forma como os participantes acompanham as aulas	39
Figura 15 – Ferramentas utilizada pelos participantes para acompanhar as aulas	39
Figura 16 – Contribuição das aulas online para os participantes	40
Figura 17 – Opinião aulas remotas	40
Figura 18 – Estudos extracurriculares	41
Figura 19 – Dificuldades dos participantes em acompanhar as aulas remotas	42
Figura 20 – Conciliar tempo de estudo com a rotina	42
Figura 21 – Dificuldade dos participantes com conexão com a internet	43
Figura 22 – Impacto da mudança no estilo das aulas	43
Figura 23 – Facilidade dos participantes e se adequar as mudanças	44
Figura 24 – Nota dos participantes dada a vivência	44
Figura 25 – Ganho de tempo dos participantes	45
Figura 26 – Foco nos conteúdos	46
Figura 27 – Experiência de aprendizagem	46
Figura 28 – Substituição das aulas online pelas presenciais para os participantes	47
Figura 29 – Satisfação sobre as aulas remotas	48
Figura 30 – Opinião dos participantes sobre o conteúdo	48
Figura 31 – Motivação dos participantes nos estudos	49

Figura 32 – Prós e Contras	49
Figura 33 – Estilo de aula preferido pelos participantes	50
Figura 34 – Utilidade	51
Figura 35 – Satisfação	51
Figura 36 – Usabilidade	52
Figura 37 – Aprendizagem	52

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Objetivos gerais e específicos	13
<i>1.1.1</i>	<i>Objetivo Geral</i>	13
<i>1.1.2</i>	<i>Objetivos Específicos</i>	13
1.2	Metodologia	13
1.3	Trabalhos Relacionados	14
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	18
2.1	A internet	18
2.2	O avanço da internet	19
2.3	Os Impactos da internet	21
2.4	Breve histórico da educação a distância (EAD)	24
2.5	Sars-Cov2 (Covid-19)	25
3	DADOS COLETADOS	32
4	ANÁLISE DOS DADOS	36
4.1	Identificação de perfil	37
4.2	Aprendizagem	39
4.3	Usabilidade	41
4.4	Utilidade	45
4.5	Satisfação	47
4.6	Visão Geral	50
5	CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	54
	REFERÊNCIAS	56
	APÊNDICES	58
	APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO CRIADO E USADO NAS PESQUISAS	59
	ANEXOS	66
	ANEXO A – TABELAS IBGE SOBRE CONEXÃO A INTERNET REFERENTES AOS ANOS DE 2017 E 2018	67
	ANEXO B – DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE ISOLAMENTO SOCIAL	70

1 INTRODUÇÃO

A internet ou rede mundial de computadores, o meio que possibilita a conectividade e troca de informação e conteúdo, de uma forma cada vez mais rápida e abrangente tem evoluído e esticado seu domínio a cada dia mais esferas e meios que até então nem se imaginava que seria possível; Com esse grande crescimento o mundo tem mudado e estado gradualmente mais conectado. A educação por sua vez tem ainda mais usufruído das facilidades que a internet fornece, como por exemplo, seu longo alcance e ausência da necessidade presencial para as aulas; distanciamento social tal qual o que se encara no momento de quarentena que o mundo vem passando por conta da nova doença a Covid-19; assim levanta-se a necessidade de analisar o crescimento e impacto da Internet sobre a educação nesse momento de confinamento, a priori dos alunos do Centro Universitário da Grande Fortaleza, para se ter uma amostra do cenário atual e dar um passo em direção ao desenvolvimento do futuro.

A educação remota ou educação a distância (EAD) no Brasil, teve seu começo com cursos de qualificação profissional datados de 1904 por correspondência; alcançou grande crescimento a partir da década de 1970 com o início da sua utilização pelas universidades, tendo então seu maior patamar de alcance a partir de 1990 com a utilização da internet como plataforma de difusão da modalidade de ensino. Segundo a Abed (Associação Brasileira de Educação a Distância) em estudo realizado de 2017 para 2018, a EAD no Brasil contabilizou cerca de 9 milhões de estudantes, um crescimento aproximadamente de 17% de um ano para o outro, crescimento que deve-se em sua grande maioria ao crescimento da internet que se presenciou na mesma época, segundo o IBGE o acesso a internet possuía um percentual de 74,9% em 2017, comparado ao percentual de 79,1% de 2018; o que representa um aumento de 4,2 pontos percentuais (p.p.) em um ano, conforme tabelas em anexo (Anexo A).

No entanto nos últimos dias esta modalidade ganhou seu maior alcance, em um cenário onde o isolamento social foi instaurado pelos governos de todo o país, por conta da nova doença que foi declarada pandemia em 11 de março de 2020 pela OMS (Organização Mundial da Saúde). O vírus Sars-CoV2 originado na China no final de 2019, que causa a doença Covid-19 é de fácil transmissão, infectando uma pessoa pelas vias aéreas superiores, com o menor contato do ar ou uma superfície contaminada e em seguida com boca, olhos ou nariz. Atualmente a doença não possui vacina e os medicamentos usados para tratamentos são controversos e nem sempre eficazes, levando o país a uma crise sanitária. Essa crise por sua vez foi combatida com o distanciamento social, onde se é proibido o aperto de mãos, beijos, abraços

e a proximidade de menos de um metro e meio entre as pessoas, com isso foi-se instaurado a quarentena da população, que levou ao fechamento de comércios de venda e prestação de serviços considerados não essenciais ou que causem aglomeração de pessoas; em quase todo o mundo as ruas estão praticamente vazias e as pessoas são obrigadas a ficar em suas casas, evitando fazer e receber visitas, saindo somente em busca de serviços essenciais como a ida a supermercados e farmácias. Agora em 16 de maio de 2020 as 20:50 da noite, o número de mortos no Brasil soma-se 15.633 e os casos de infectados já são 233.142, segundo o portal de notícias do governo federal covid.saude.gov.br/ em relação a todo o país. Nesse meio as escolas, universidades e centros de ensinos também foram forçadas a fechar as portas a fim de evitar aglomerações, o que trouxe a necessidade principalmente por parte das universidades de continuar suas atividades a fim de não prejudicar os estudantes, no entanto sem descumprir com os decretos de isolamento instaurados pelo governo; o que fez tais instituições aderirem ao estilo de aulas remotas, com os estudantes estudando a distância. Salas de aulas virtuais, atividades e provas *online* foram a solução que viabilizou a continuidade dos estudos por parte dos alunos destas instituições, medidas estas adotadas pelo centro universitário UniGrande.

A partir do exposto acima podemos compreender o cenário em que a educação Brasileira insere-se, o avanço da internet possibilitou a educação remota que por sua vez viabilizou as instituições anuírem esta em um momento onde o distanciamento é obrigatório; assim sendo tem-se a necessidade de averiguar até onde essa mudança e utilização tecnológica de forma prioritária afetam os alunos, entender até onde a internet é uma aliada e em que momento passa a ser prejudicial é de suma importância, tendo em vista o momento histórico o qual enfrenta-se visa-se nesse artigo levantar dados sobre a relação internet e educação, a partir dos alunos do Centro Universitário da Grande Fortaleza; caminhando para um entendimento mais amplo e completo posteriormente.

Esse artigo pretende levantar dados sobre os impactos do avanço da internet sobre a educação a partir do ponto de vista do isolamento social causado pela Covid-19, sobre os alunos da instituição de ensino UniGrande; apresenta-se uma breve passagem pelas definições e história da internet, seus avanços e impactos, além de explanar o cenário causado pelo Sars-CoV2 apresentando em resumo seu histórico e desenvolvimento até o atual momento, o qual se é redigido este artigo; além de pincelar de forma mais abrangente a modalidade EAD e sua importância. Com base nesses conceitos serão explanados os dados levantados por perguntas aplicadas aos alunos do curso de TI do Centro Universitário UniGrande, para por fim formular

conclusões sobre estes dados e os conceitos apresentados.

1.1 Objetivos gerais e específicos

1.1.1 Objetivo Geral

Analisar de forma acurada os principais impactos do avanço da internet sendo utilizada como majoritário canal de estudo, sobre o aprendizado dos alunos de Tecnologia da Informação do Centro Universitário UniGrande, analisando os dados coletados sobre as aulas remotas e o estudo desses alunos durante o período de quarentena causado pelo isolamento social oriundo da doença Covid-19.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Explanar os impactos do avanço da internet e analisar como ela influencia na aprendizagem dos alunos de TI do centro universitário UniGrande;
- A partir de pesquisas bibliográficas pretende-se explanar de forma resumida os patamares que a internet vem alcançando, para então levantar dados por meio da aplicação de um formulário de pesquisa entre os alunos de TI da UniGrande sobre sua experiência de estudo com a internet no período de quarentena (Covid-19). Visa-se a partir de uma análise desses dados compreender a influência de nosso avanço tecnológico sobre a aprendizagem dos alunos de TI da UniGrande, tendo uma amostra do impacto que esse avanço tem produzido nos estudos da atualidade.

1.2 Metodologia

A metodologia aplicada nesse trabalho consiste em estudo de casos com pesquisa descritiva usando de fontes diretas e indiretas, para então fazer uma análise tanto qualitativa quanto quantitativa dos resultados obtidos. Foi utilizado o método de pesquisa documental, bibliográfica e pesquisa de campo, analisando de forma prática e teórica as descobertas.

As pesquisas bibliográficas e documentais se deram analisando documentos, artigos, índices que apontam o crescimento do uso da *web*, históricos do avanço do estilo de aulas remotas, além do cenário instaurado pelo vírus SarsCov-2; os respectivos impactos de cada um, mudanças sociais e organizacionais. A pesquisa de campo teve sua amostra retirada a partir do cálculo

amostral estatístico para uma população finita que é dado pela formula apresentada abaixo 1.1.

$$Tamanho\ da\ amostra = \frac{\frac{z^2 \cdot p(1-p)}{e^2}}{1 + \left(\frac{z^2 \cdot p(1-p)}{e^2 N}\right)} \quad (1.1)$$

Considerando a pesquisa probabilística sendo aleatória simples onde a amostra si dispôs de forma voluntária a responder o questionário. Para z se refere ao desvio padrão, e a margem de erro, N o tamanho da população e p a proporção que se espera encontrar; dado os valores para margem de erro de 5%, o nível de confiabilidade de 90% sobre uma amostra mais homogênea.

A pesquisa foi feita com alunos do centro universitário UniGrande matriculados nos cursos de TI (Tecnologia da Informação) com idades entre 16 e 60 anos, cursando pelo menos uma disciplina no primeiro semestre do ano o qual se redige esse artigo. A amostra escolhida se justifica levando em conta as experiências de ensino a distância vividas pelos referidos alunos que foram inseridos em um regime de isolamento social instaurado pelo governo aos habitantes deste estado; suas vivências em contrapartidas com os avanços aqui relatados tornam-se objeto de análise desse artigo. Sem considerar dos pesquisados: gênero, credo, raça, classe social, curso ou currículo acadêmico. As perguntas empregadas se dividiam em perguntas de identificação de perfil referindo-se ao tempo de acesso que cada um passa *online*, quantidade de disciplinas cursando, idade, ferramentas utilizadas para acessar as aulas, modo de acesso (se por dispositivo móvel ou não), em seguidas foram elencadas perguntas referentes a suas experiências com as aulas remotas, que foram divididas em seções de aprendizagem, usabilidade, utilidade e satisfação. Os dados foram levantados e analisados com o fim de amparar projetos futuro em larga escala, sobre recomendação de novas ferramentas que venham melhorar a experiência de aulas remotas.

1.3 Trabalhos Relacionados

O avanço da internet e o que isso trará para o mundo em que se vive é uma constante preocupação de inúmeros estudiosos, de acordo com o Dr. Astro Teller (2014) diretor de comunicação da google, "nós enxergamos a internet como se ela fosse um lugar para o qual nós vamos e que na verdade não é lugar nenhum. No futuro a internet deixará de ser um lugar ou uma coisa para se tornar uma infraestrutura que dá suporte a todos os aspectos da vida"(apud SABINO *et al.* 2018, p. 1). O que o futuro reserva e para onde caminhamos, tem sido pontos

de observação muito visados e discutidos, principalmente desde a eclosão da internet. Segundo Manuel Castells(2016),"a internet é, hoje, a infraestrutura de nossas vidas, já vivemos uma virtualidade virtual e não mais uma realidade virtual"(apud SABINO *et al.* , 2018, p. 1). Sendo assim muitos trabalhos e pesquisas tem sido realizadas com essa ideia, se tornando um tema aquecidamente debatido atualmente. No artigo [1](SABINO *et al.*, 2018) os autores frisam a importância que a internet terá no futuro e a forma rápida que vem avançando e impactando as tecnologias e as finanças; O principal foco dos autores é esclarecer e dar uma luz de como a internet tende a se desenvolver no futuro e as tendências tecnológicas que trará, modelando a si mesma. As conclusões alcançadas foram que a *web* tende a avançar cada vez mais para grandes conquistas tanto de espaço como de importância, principalmente estando atrelada a tecnologias como a internet das coisas e a inteligência artificial.

As alegações de previsões para esse futuro conectado nem sempre são otimistas, em [2](SCHMIDT; COHEN, 2013) os autores Eric e Jared, discutem pontos realmente relevantes sobre os impactos que a internet trará no uso de tecnologias e na sociedade. "[...] bom e potencialmente terrível, e estamos apenas começando a testemunhar seu impacto no cenário mundial"(SCHMIDT; COHEN, 2013, tradução nossa)¹. Os autores abordam o tema de forma ampla contemplando muitos dos aspectos da vida humana, e principalmente social, onde a internet em evolução trará os maiores impactos, de forma política, financeira e principalmente com respeito a identidade das pessoas, que será muito afetada com a evolução da *web*, a ponto de surgirem novas profissões e posições sociais; as tecnologias atreladas a internet trarão mudanças até então impensadas para a humanidade, segundo os autores. Eles concluem apontando essas evoluções como a abertura para um admirável e temível mundo novo; o futurista Ray Kurzweil (1999) "No futuro, a tecnologia da informação estará em toda parte, como a eletricidade. Será um dado, tão completamente parte de nossas vidas que lutaremos para descrever a vida antes para nossos filhos"(apud SCHMIDT; COHEN 2013, tradução nossa)².

Em [3](VELOSO, 2014), o autor aponta para uma internet que alcançará, um novo conceito e modelo, não podendo mais ser vista como é hoje, mas assumindo uma forma de poder que nos auxilia e domina. As tecnologias serão parte dessa rede e até mesmo nossos corpos através de tais tecnologias estarão ligados a ela; a internet e o estar conectado fará parte dos objetivos fundamentais para a vida humana, como aponta (VELOSO, 2014) "Existem diversos

¹ [...] good and potentially dreadful evil, and we're only just beginning to witness its impact on the world stage

² In the future, information technology will be everywhere, like electricity. It will be a given, so fully a part of our lives that we will struggle to describe life before it to our children

movimentos para que organizações como a ONU coloquem o acesso à rede como um direito fundamental dos seres humanos"; toda tecnologia e sociedade que temos serão ligados a ela e trará proporções até então impossibilitadas, permitindo a resolução de problemas e compreensão mundial de povos e seus desafios, tornando-nos mais próximos como raça humana; mas o avanço da internet não trará apenas coisas boas mais também novas ameaças e perigos. Ele conclui afirmando ser impossível definir o futuro da *web*, não importa o quanto se pode pensar ou pesquisar, seus desdobramentos e impactos estão apenas começando.

Em [4](SCHEFFER, 2018), a autora Gisele Ramos apresenta a tecnologia como uma grande aliada na disseminação do conhecimento e na utilização de ferramentas de experimentação no ensino a distância, propiciando um aprendizado rico capaz de agregar ou até substituir com eficácia o ensino presencial; A autora implementou um estudo prático sobre um grupo de experimentação remota da universidade de Santa Catarina (UFSC), tendo por objetivo investigar a relevância do uso de experimentos remotos na aprendizagem de alunos de pedagogia. A Educação a distância tem tido grande força no Brasil e tem viabilizado o aprendizado de muitos em locais até então isolados, modalidade essa que tem sido impulsionada pelo ministério da educação segundo a autora: "O Ministério da Educação é o grande incentivador dessa iniciativa que busca reunir esforços para o atingimento da meta número 12 do Plano Nacional da Educação (2018) que busca elevar a taxa de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida em 33% na população de 18 a 24 anos até 2024 buscando equiparar-se a nações como Estados Unidos e Canadá que possuem, atualmente, mais de 60% dos jovens nessa situação."(SCHEFFER, 2018). No estudo é embasado que a grande ferramenta em questão seria a Experimentação Remota Móvel (MRE) que permite uma experiência em um novo espaço de interação que traz uma imersão laboratorial (no caso) e une ambientes distintos. Conclui defendendo que assim como as condições a nossa volta são modeladas pelo avanço da internet e suas tecnologias o mesmo se deve a educação, que deve a cada dia reinventar-se e utilizar ou produzir ferramentas que a conduzam a esse patamar ao qual a sociedade e o universo laboral estão, afim de atender a demanda de formação que estes precisam. Salienta ainda que muito temos a refletir e aproveitar da ferramenta MRE (Experimentação Remota Móvel) que pode trazer sim cada vez mais resultados surpreendentes.

Podemos ver no artigo [5](OLIVEIRA; SOUZA, 2020) que os autores trazem uma ótica da educação sobre o cenário atual de isolamento social causado pela doença Covid-19, segundo eles a ideia de isolamento social surgiu com a gripe espanhola em 1918, depois dela

nenhuma outra doença trouxe a necessidade de isolamento como hoje em dia se vê. Defendem que o regime instaurado trouxe a privação da educação aos estudantes Brasileiros de todas as instâncias, assim diante de um cenário onde a normalidade do cotidiano não pode ser reestabelecida e não há previsão plausível de retomada da rotina como se conhecia, apresenta-se ainda mais a necessidade de flexibilização nas medidas educacionais; o artigo tem como objetivo levantar reflexões sobre elementos relacionados a educação brasileira, como a necessidade da adaptação do sistema avaliativo e a reciclagem a qual o sistema tem por obrigação que enfrentar. "Apesar do avanço tecnológico pela qual a sociedade passou – e vem passando continuamente –, sabe-se que, historicamente, a educação, mesmo com a modalidade da educação a distância, se configura como uma área que demanda o contato diário, presencial"(OLIVEIRA; SOUZA, 2020), ressalta ainda que pontos importantes devem ser considerados antes de definir as aulas remotas como solução efetiva para o cenário vigente, frente a desigualdade social muitos alunos não possuem acessos a meios tecnológicos o que os impossibilitam de acompanhar as aulas, os professores não estão em sua totalidade habilitados a atuarem nessa área de forma devida, além de que em um momento ou outro essa medida pode vir a prejudicar uma instância em específico da educação. Aponta ainda sobre a relação professor aluno que vem a ser afetada e fragilizada e por sua vez de modo direto ou indireto tende a prejudicar o estudante, visto que essa é uma relação essencial no processo de aprendizado. Conclui salientando a necessidade de reinventar-se que os momentos de crises como essa trazem, apresentando outros quesitos a serem indagados que devem ser levados em conta, pois eles podem se mostrar um fator que prejudique o estudante em sua aprendizagem, como questões psicológicas e sociais que tendem a se intensificar em momentos como esse; deixando claro assim que o debate deve se estender não apenas a questões tecnológicas. Reafirma a necessidade de se apresentar soluções que contemplem todas as diferentes realidades da sociedade estudantil brasileira e isso através de um debate cada vez mais aprofundado por parte dos envolvidos no processo de aprendizagem como um todo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A internet

"A Internet está entre as poucas coisas que os humanos construíram que eles realmente não entendem."(SCHMIDT; COHEN 2013, tradução nossa)¹; também conhecida como rede mundial de computadores, é um conjunto de redes de computadores, atualmente espalhadas por todo o planeta que trocam dados com o uso de um protocolo comum. Antes formada por máquinas comuns e servidores, possui a cada dia conexões mais potentes e velozes, além de cada vez mais novos dispositivos e tecnologias conectados a ela. Já somos considerados a era da informação "A cada dois dias, criamos tanto conteúdo digital quanto criamos desde o início da civilização até 2003"(SCHMIDT; COHEN 2013, tradução nossa)². Essa rede mundial traz uma enorme gama de conteúdo diversificado; de conhecimento à serviços e informações, tudo ao alcance de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo a qualquer hora, desde que esteja conectado a essa rede; podemos encontrar extensões dessa rede em todos os lugares e âmbitos sociais, alterando o modo de vida, a evolução do ser humano, sua forma de lidar com o mundo a sua volta e suas conexões sociais. O aumento do número de pessoas conectadas é cada vez algo mais comum e corriqueiro.

Estar *online* tem se tornado uma expressão tão comum, que existem crianças que aprendem ela antes mesmo de conseguirem ler e escrever; Essa expressão define a condição daquilo que se está conectado a rede global mais conhecida como a internet, ligado a rede e disponível pra receber e compartilhar informações com ela, um estado cada vez mais comum para dispositivos e pessoas representadas por eles. Ao contrário do *online*, o *offline* é tudo aquilo que está desconectado da rede, ou indisponível para ela; essa é uma condição cada vez mais ameaçada pelo avanço da internet e que pode um dia desaparecer; tende a se tornar algo tão incomum que as pessoas *offlines* serão vistas como suspeitas ou que tem algo a esconder e sofrerão repressão por isso, segundo Schmidt e Cohen (the new digital age, 2013). Assim como as pessoas as tecnologias serão criadas e voltadas para essa conectividade, a internet já tem se mostrado influenciadora para criações e surgimentos de novas tecnologias, bem como sua utilização. Pode se dizer que existe uma meta para as tecnologias que é usufruir do estar *online*, como podemos perceber a cada dia mais com a internet da coisas, termo usado para o ideal de

¹ The internet is among the few things humans have built that they don't truly understand.

² Every two days we create as much digital content as we did from the dawn of civilization until 2003.

conectividade das mais diversas tecnologias.

A rede mundial de computadores surgiu na década de 60 de forma tímida, durante o auge da guerra fria, com a finalidade de interligar computadores entre universidades norte americanas, a fim de trocaram informações durante a guerra de forma sigilosa e segura, garantindo a comunicação entre militares e cientistas de distantes regiões do país, foi inicialmente chamada de ARPANET (*Advanced Research Projects Agency Network*), com o passar do tempo outras universidades começaram a aderir a rede, o uso era restrito aos Estados Unidos, mas a partir de 1982 com grande abrangência acadêmica no país, ela passou a interligar outros países como Holanda, Dinamarca e Suécia, assim ela começou a ser chamada de internet. Passou muito tempo sendo usada apenas no meio acadêmico e científico, mas em 1987 ela começou a ser usada para fins comerciais; em 1992 começaram a surgir as provedoras de acesso e foi inventada a *World Wide Web* pela CERN (Conselho Europeu para Pesquisa Nuclear, tradução nossa)³. Desde então a internet não parou mais de crescer e foi apontada inúmeras vezes como um marco da evolução humana, com sua expansão sem igual ela alcançou e vem alcançando um espaço cada dia maior e com mais adeptos, um dos crescimentos mais assustadoramente rápidos e proveitosos da humanidade foi esta tecnologia que cada vez se torna mais claramente a base de um mundo novo.

2.2 O avanço da internet

Um novo mundo vem surgindo de forma sutil e trazendo consigo suas mudanças e transformações; após anos de existência já se sente muitos de seus efeitos, e observando-os podemos apontar para o futuro. A Internet começou com o envio de um único *e-mail* e por muito tempo sua finalidade foi apenas a de troca de informações entre as universidades. Tudo começou com esses computadores que eram de grande porte e com diferentes recursos de ligação, rotineiramente serviam para troca de mensagens, acesso às BBS (*Bulletin Board Systems*), espécie de murais eletrônicos, e a transferência de arquivos."A Internet era uma rede aberta, com quatro regras básicas: novas redes poderiam interconectar-se a ela, sem modificações internas; as comunicações seriam feitas na base do melhor esforço possível ("*best effort*") e se um pacote transmitido não chegasse ao destino este simplesmente seria repetido;"(FELIPE, 2013). Nesse primeiro período tinha-se a prática de criar mapas de rede onde se visualizava o crescimento e os endereços IPs das máquinas, cresceu a tal ponto que não se pôde mais mapear, depois da

³ Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

privatização a quantidade de tráfego por mês cresceu exponencialmente a cada ano. O próximo momento foi o que a rede foi aberta ao público caracterizada pela conexão via linha discada dada pelo provedor de acesso; até aqui a internet se restringia ao meio acadêmico, mas isso mudou no segundo momento que foi marcado pela criação da *World Wid Web* e do Mosac o primeiro *Browser*, nesse mesmo período o congresso dos EUA permitiu a rede ser usada para fins comerciais. Com as informações predominantemente textuais, surgiu-se e popularizou-se os hiperlinks fazendo assim o conceito de navegação surgir, a internet então começaria a experimentar uma grande expansão, dobrando seu número de usuário, dados e tamanho físico rapidamente. A internet não parou mais de crescer e foi necessária uma maneira de se adaptar ao volume de dados que iam surgindo e aumentando, paralelo a isso a criação de novas tecnologias atreladas a ela. A internet nesse momento como uma grande influenciadora no surgimento de tecnologias e interventora na vida das pessoas, foi então que a banda larga "entrou em cena", com sua chegada o fim da espera para downloads, das falhas e quedas de conexão; essa tecnologia viabilizou a disseminação de conteúdo audiovisual, músicas e fotos; por seu cunho comercial os sites começaram a cortar os *hiperlinks* a fim de manter o usuário o máximo de tempo em sua página na web, o que impossibilitou a navegação, surgindo assim a necessidade de um catálogo de endereços de *hiperlinks* bem estruturado e diversificado, nasceu a Google. Um site inovador com seu mecanismo de busca e exibição constantemente refinado viralizou e vingou de forma surpreendente. Outro grande crescimento dessa época foi a evolução das salas de chats, sem limitação de pessoas e com troca de mensagem em tempo real, tornou-se rapidamente uma rede de contatos e estabeleceu-se as redes sociais; onde o serviço mais bem sucedido foi o Facebook lançado em 2004 e que em 2012 alcançou a marca de um bilhão de usuário em todo o mundo (FELIPE, 2013). Paralelo a isso o foi a explosão dos ambientes virtuais, jogos com avatares, interação virtual e possibilidade de consumo *online*, permitiram o envolvimento com a virtualização de forma aprofundada. A velocidade e expansão da banda larga permitiu ainda o compartilhamento de arquivos entre os usuários de forma mais aquecida e então nasceram as trocas de conteúdos *peer-to-peer*, que desenvolveu, mas é utilizado até hoje com o protocolo *bit-torrent*.

Chegamos então no período de desenvolvimento que nos traz para o dia de hoje, sobretudo por causa do smartphone "A Internet deixou de ser uma rede que acessamos para tornar-se uma rede que nos envolve."(FELIPE, 2013). Cresceram e tornaram-se mais amplas as redes sociais, o surgimento da computação em nuvem que permite o acesso a informação de

forma contínua e de qualquer parte do mundo, consolidou-se o uso e distribuição da facilidade dos aplicativos. O usuário tem acesso a inúmeras formas de conexão com a rede global seja pelo celular, tablet, smart TV, entre outros que são usados de forma incansável pelo mesmo, trazendo para nossos dias a internet das coisas que permite a comunicação dos diversos aparelhos sem ou com a intervenção humana. O ser humano está mais do que nunca conectado e desenvolvendo sua conectividade. A inteligência artificial e o 5G são o que temos de mais atual e que possivelmente marcarão uma nova era para a evolução das tecnologias e da internet.

2.3 Os Impactos da internet

Com toda essa evolução houveram muitos impactos que trouxeram mudanças na vida e na tecnologia, é interessante analisarmos alguns desses impactos e sua influência sobre os dias atuais.

Podemos apontar como primeiro e grande impacto, não levando em consideração o surgimento da internet, mas algo que o advento dela nos trouxe; o surgimento dos modelos de distribuição ADSL ⁴, da *World Wide Web* e do Primeiro *Browser*, além de uma série de protocolos que até hoje são de grande importância para as redes de computadores; podemos apontar esses eventos como as primeiras tecnologias criadas por influência e necessidade da internet, o que desencadeou a partir de então um rápido e crescente número de tecnologias que surgem com esse mesmo propósito. O modelo ADSL (Linha Digital Assimétrica para Assinante, tradução nossa)⁵ é utilizado até hoje como forma de distribuição de acesso, e abriu portas para tecnologias como fibra óptica e a rede *Wireless*, também tecnologias influenciadas e criadas para a internet. o ADSL juntamente com a *World Wide Web* e com os *Browsers* por aumentar a demanda de acesso e informações *online* trouxe-nos a chamada convergência digital, que seria o uso de uma mesma estrutura para navegar informações diferentes, de modo que uma TV a cabo pode oferecer serviços de telefonia ou trafegar dados. Isso marcou uma nova era no surgimento de tecnologias e impactos sociais, inclusive na relação entre as empresas prestadoras de serviço. Nesse período ainda tímida a rede global prosseguia tomando espaço; O Google outro exemplo, criado inicialmente pelo problema de inviabilização de navegação por conta que os sites não forneciam mais *hiperlinks*, com a finalidade de fincar o usuário em sua página; assim o google foi lançado com uma forma de estruturação dos *hiperlinks* inovadora,

⁴ É um tipo de tecnologia que usando uma linha telefônica comum, permite ao usuário transferir digitalmente dados em alta velocidade. <https://www.tecmundo.com.br/roteador/1298-o-que-e-adsl-.htm>

⁵ Asymmetric digital subscriber line.

uma nova tecnologia de busca surgiu, mais uma vez por influência da internet e isso possibilitou um aglomerado de transformações. Surgiram os portais de acesso gratuitos e isso mudou a forma do consumo de informações jornalísticas o que competiu com os até então atuais meios de transmissão a Tv e os Jornais. O comércio também mudou e migrou tão naturalmente para a rede global quanto a evolução dela, os chamados *e-commerces* começavam a fornecer vendas de mercadorias de varejo com o uso das redes, o que naturalmente pôs um fim nos catálogos de vendas pelos correios; surgiram os primeiros programas de gerenciamento de comércio virtual e grandes empresas como a Amazon, o que mudou radicalmente a forma de consumo e interação das pessoas com os produtos, serviços e empresas; mudando a forma de relacionamento entre cliente e essas empresas, tornando essa relação virtual e sem garantias, com isso surgiu-se a necessidade de uma forma de segurança nas transações virtuais feitas na compra de um serviço ou produto, foi assim que nasceram as assinaturas digitais, mais uma inovação advinda da internet, as transações eram asseguradas por um sistema de identificação de criptografia. O comércio eletrônico possibilitou assim o empreendimento de novas empresas cem por cento *onlines* e o crescimento e expansão de empresas físicas. Um impacto social que revolucionou a forma como as pessoas interagem entre si, foram as redes sociais; novas sociedades e padrões sociais surgiam juntamente com sua evolução, o facebook foi o serviço de maior sucesso e impacto, dando espaço posteriormente para outras redes de contato, o constante consumo dessas redes trouxe novos hábitos, com o acompanhamento de fatos sendo feitos em comunidades *onlines* e por *sites* e *blogs*, afetaram ainda mais a audiência de gigantes da comunicação como TV, jornais e rádio. Isso comprometeu a relevância dessa imprensa na formação da opinião pública (FELIPE, 2013). Um grande exemplo da força e impacto das redes sociais é a primavera árabe, onda revolucionária de manifestações que sem dúvida não seriam as mesmas sem os recursos proporcionados pela internet, as manifestações que puseram o fim nos governos ditadores do Oriente Médio e do norte da África ganharam força e popularidade nas redes sociais. A etiqueta na internet era um fator indispensável nas relações acadêmicas e algumas regras eram aplicadas e seguidas por seus usuários, com o passar do tempo e advento da internet comercial esses princípios se perderam e hoje isso já não é mais uma preocupação entre as pessoas; assim como a violação de direitos autorais com a máxima "se você pode copiar, pode usar", uma vez que envia-las anexadas é algo muito simples e sem custo, fazendo com que a única proteção dessa prática seja a ameaça judicial. Uma ramificação das redes sociais, são os jogos *online*, que mudou a forma de lazer, entretenimento e relação entre as pessoas; um jogo chamado

Secondlife virou febre por volta de 2005 e tinha o ideal de realmente dar uma segunda vida uma vida virtual a partir do jogo. Os smartphones trouxeram então outra grande revolução, "Desde o surgimento dos primeiros modelos (de celulares), o acesso à Internet tornou-se uma aplicação desejada pelo consumidor, alavancando o rápido aumento dos recursos dos aparelhos e pressionando o serviço de telefonia móvel pessoal a oferecer capacidade de tráfego de dados sempre crescente."(FELIPE, 2013); logo após os celulares surgiram os tablets, que seriam um intermédio entre o computador e o celular; essas tecnologias alavancaram ainda mais a popularização e submersão na rede global. Com isso surgiram modelos de publicidades para esses meios como o *AdWords*, *AdRoll* ou *Bing Ads*, administrar publicidade sem um monte de contratos foi a facilidade que essas ferramentas trouxeram, além de poderem analisar e rastrear o comportamento e interesse do usuário fazendo uma publicidade mais direcionada e eficaz; essas informações que são armazenadas automaticamente do usuário, revolucionam a forma de publicidade e fazem com que se conheça o usuário de uma forma melhor que as vezes ele mesmo se conhece. A grande difusão do uso da internet e transformação de hábitos e costumes sociais, abriu portas para um amplo monitoramento de populações e interesses, com a coleta de informações, combinadas com os tratamento de grandes volumes os famosos *big datas*, transformaram as forma de espionagem e criação de conteúdo dedicado. Com toda a tecnologia conectada, hoje dificilmente uma pessoa permanece *offline*, e cada vez mais caminhamos para maiores e mais indiscretas conexões; "Estamos irresistivelmente submergidos em uma cultura do multimídia que modificou definitivamente nossa forma de ver o mundo e analisar os fatos da vida."(FELIPE, 2013). A internet das coisas é a próxima tendência, não apenas o ser humano e sua vida estará imerso na internet, mas tudo que ele possui, a fim de melhorar sua experiência com o uso desses objetos e até de facilitar e evoluir a sua vida. "Desde *wearables*⁶ no nosso corpo até cafeteiras e torradeiras inteligentes, tudo deverá estar ligado na rede trocando dados e informações para tornar nossas vidas mais confortáveis. Estes dispositivos reforçam, mais uma vez, a tendência de que a internet deixará de ser um lugar e se tornará mais semelhante a uma estrutura invisível que facilita nosso cotidiano"(VELOSO, 2014).

⁶ É a palavra que resume o conceito das chamadas "tecnologias vestíveis", que consistem em dispositivos tecnológicos que podem ser utilizados pelos usuários como peças do vestuário -<https://www.significados.com.br/wearable/>

2.4 Breve histórico da educação a distância (EAD)

O início da História da EAD é datado de 1728 em Boston nos Estados Unidos, onde o professor Caleb Phillips oferecia um curso por correspondência de Taquigrafia (uma técnica para escrever à mão de forma rápida, usando códigos e abreviações), após isso cem anos depois tem-se registros de cursos oferecidos na Suécia (1833) e Inglaterra (1840). Estes foram os estopins para posterior disseminação desta modalidade de ensino por todo o mundo, muitas iniciativas surgiram com sucesso; para então a partir do século XIX ele ser largamente reconhecido como ferramenta de utilização para alcançar pessoas que viviam distantes de centros de ensino. No início era utilizado para aperfeiçoamento profissional, porém com o passar do tempo uma graduação completa tornou-se possível por esse meio.

A EAD em seu progresso sempre acompanhou o ritmo do avanço da tecnologia com o passar do tempo, se reinventando e aprimorando os meios de ensino a fim de intensificar sua qualidade. Os cursos por correspondência feitos em materiais impressos foram característicos até os anos 1910, em seguida na década de 1910 o uso de slides e audiovisuais como materiais adicionais se tornaram marcantes; de 1910 até 1940 período das duas guerras mundiais, essa foi a época do rádio como ferramenta para transmissão de conteúdos. Na década seguinte anos de 1950 surgiu a Televisão, e assim começaram também as primeiras experiências de telecursos. pouco mais a frente em meados de 1970 as tecnologias deste período são as TVs via satélite e a cabo, que também foram usadas para transmissão de conteúdos; por fim na década 1990 teve-se início dos cursos por computador (via CD-ROM) e em seguida pela internet. (OCHOA, 2013).

Na questão pedagógica a EAD teve seu maior alcance em 1984 na universidade de Teburka na Indonésia, que foi fundada para atender a uma demanda de cerca de 5 milhões de alunos em suas modalidades de ensino, na Índia em 1985 a Universidade Nacional Aberta Indira Gandhi desenvolveu oficialmente práticas de EAD para educação superior. Muitos foram os desdobramentos desde então, o mundo se aqueceu ainda mais com a ideia e houveram grandes avanços dentre suas gerações de desenvolvimento, ao todo são 5 gerações que compreendem as épocas das décadas de 1910 aos dias atuais. A 5ª geração que compreende os dias atuais tem seu desenvolvimento nas aulas virtuais via *web*, são interativas e viabilizadas pela internet. Sua principal didática se volta a aprendizagem colaborativa, com desenvolvimento de conteúdos dinâmicos e personalizados, considerando as necessidades dos alunos de forma individual e coletivamente.

’Com o advento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) surgiram

novas abordagens e conceitos que permeiam as relações sociais, principalmente no que diz respeito aos processos de aprendizagem, visto que passamos de uma era industrial, com ênfase na fábrica e na corporação, para uma era do conhecimento, dado que a tecnologia condicionou a sociedade e a cultura.’ (SCHEFFER, 2018), Os momentos que seguiram os avanços da T.I (tecnologia da informação), foram momentos de revolução informacional, econômica, cultural, que criou uma sociedade em rede que formulou a cultura virtual e permitiu a EAD ter seu espaço e maior popularização.

No Brasil não diferente do resto do mundo a educação a distância surgiu com cursos de qualificação profissional tendo seu primeiro registro datado de 1904; em 1920 as primeiras ondas de rádio com cursos transmitidos tiveram espaço; nas décadas de 1960 e 1970 muitas foram as iniciativas a fim de promover o alfabetismo e ampliar de modo geral a educação, no fim da década de 1970 EAD chegou ao ensino superior, nesse período os telecursos já estavam popularizados, e os cursos se mantiveram seguindo o padrão de material impresso e aulas via as ondas de rádio realidade que se manteve até o final da década de 1990, quando as instituições passam a utilizar a internet. Nessa época surgiram mais iniciativas EADs e por fim em 1996 criou-se a Secretaria de Educação a Distância (SEED), do Ministério da Educação (MEC) a EAD foi estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º9.394, de 20 de dezembro de 1996). Hoje a Educação a Distância Brasileira conta com mais de 9 milhões de estudantes em todo o território nacional e as tecnologias permitem diversos modelos de EAD se disseminarem e serão cada vez mais comuns e requisitados.

2.5 Sars-Cov2 (Covid-19)

O ano é 2019 o local cidade de Wuhan na China, surge o primeiro caso de uma doença misteriosa, a doença se espalhou rapidamente pelo continente asiático e em seguida por todo o mundo, os sintomas são quase os mesmos de uma gripe comum, febre, tosse, coriza e em casos graves falta de ar, em alguns indivíduos nem chegam a se manifestar sintomas; de fácil contágio, a pessoa é contaminada pelo ar, por tosse, espirro, secreção ou contato com pessoas doentes; a prevenção é o distanciamento social, evitar contatos antes comuns como aperto de mãos, abraços e beijos, evitar aglomerações, intensificar a higiene das mãos, evitando tocar olhos, boca ou nariz, usar máscaras de proteção ao sair de casa, não compartilhar objetos pessoais e se possível ficar em casa. A incubação do vírus demora de 2 a 14 dias e em caso de contágio a pessoa deve procurar uma unidade de saúde; até o momento que se redige este artigo, não

há vacina e nem medicamento 100% eficaz contra a doença, embora muitos medicamentos se mostrem promissores como a hidroxicloroquina, nenhum é assegurado para combate a doença. O paciente com a doença é isolado, em casos leves em sua casa por conta da lotação dos hospitais, e em casos graves em uma unidade médica capacitada; a cura da doença existe por parte do próprio sistema imunológico de cada um, que com auxílio ou não de medicamentos trata de combater o vírus, nesse cenário pessoas com saúde debilitada por outras doenças e sistema imunológico comprometido se tornam grupo de risco, que em sua maioria o contágio da doença leva a morte; pessoas como idosos, fumantes, portadores de HIV e pessoas com problemas respiratórios ou cardiovasculares formam os grupos mais comuns; causada por um vírus da classe coronavírus chamado Sars-Cov2 (recebeu esse nome por sua semelhança com o Sars-Cov que causou a Síndrome respiratória aguda grave ou SARS nos anos de 2002 a 2004); a doença é chamada de Covid-19. Em fevereiro de 2020 a doença chamou a atenção por seu rápido número crescente de casos e mortes na Itália e no Irã; em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto da doença como pandemia e colocou o mundo em uma situação de emergência.

Figura 1 – Resumo coronavírus

Fonte: sanarmed.com, 2020

Os casos da doença já atingiram o Brasil e o mundo, fazendo um grande número de vítimas; desde 7 de janeiro de 2020 quando as autoridades chinesas confirmaram que encontraram

um novo tipo de coronavírus os casos só aumentam e o número de mortes é alarmante, como mostra imagem abaixo sobre o número de mortes e casos confirmado no mundo, dados retirados do site da BBC.

Figura 2 – Tabela coronavírus no mundo

CORONAVÍRUS dados detalhados			
*Mortes a cada 100 mil pessoas			
Filtro: Mundo			
▼	▼ Mortes	▼ Mortalidade*	▼ Total de casos
Estados Unidos	96.046	29,4	1.622.990
Reino Unido	36.675	54,6	257.154
Itália	32.735	54,0	229.327
Espanha	28.678	61,4	235.290
França	28.332	43,6	144.806
Brasil	22.013	10,5	347.398
Bélgica	9.280	80,8	57.092
Alemanha	8.274	10,0	179.986
Irã	7.417	9,1	135.701
México	7.179	5,7	65.856
Canadá	6.466	17,4	85.151
Holanda	5.830	34,2	45.265

Fonte: bbc.com, 2020

A princípio o epicentro local com maior número de casos e mortes era a China, mas com o tempo ela deu espaço para outros países, primeiro a Itália, até o momento com 32.486 mortes e 228.006 casos confirmados, em seguida aos Estados Unidos atual epicentro da doença até o momento com cerca de 94.592 mortes e 1.574.611 casos confirmados. No Brasil os primeiros movimentos com respeito a doença se iniciaram no dia 9 de fevereiro com a repatriação de 34 brasileiros que viviam na cidade de Wuhan na China, a cidade chinesa entrou em quarentena e estado de calamidade, assim duas aeronaves da Força Aérea Brasileira aterrissaram no Brasil na referida data após voltar do resgate do grupo. O primeiro caso foi identificado em São Paulo no dia 26 de fevereiro, sendo um homem de 61 anos que viajou para a Itália, no dia 5 de março sobe para 8 casos confirmados sendo identificada a primeira transmissão interna; de lá pra cá não para de crescer o número de mortes e casos confirmados da doença no país, como mostra a figura a seguir retirada do site oficial do ministério da saúde referente ao novo corona vírus.

Figura 3 – Casos Covid-19

Figura 4 – Dados coronavírus Brasil

Síntese de casos, óbitos, incidência e mortalidade

Pesquise uma localidade Brasil

	Casos	Óbitos	Incidência/100mil hab.	Mortalidade/100mil hab	Atualização
Brasil	363.211	22.666	172,8	10,8	24/05 19:55
Sul	16.378	438	54,6	1,5	24/05 19:55
Centro-Oeste	11.467	256	70,4	1,6	24/05 19:55
Norte	72.736	4.418	394,6	24,0	24/05 19:55
Nordeste	125.882	6.726	220,6	11,8	24/05 19:55
Sudeste	136.748	10.828	154,7	12,3	24/05 19:55

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Brasil, 2020

Os dados são de acordo com o repassado pelas secretárias de saúde dos estados e municípios.

Com todos esses acontecimentos medidas foram tomadas por partes dos governos a fim de conter a, as companhias aéreas enfrentam a maior crise dos últimos tempos, com a gigantesca redução da circulação de aeronaves e permissão apenas de voos essenciais. O governo federal deixou em aberto aos estados e municípios para terem autonomia sobre as tomadas de decisões referente ao combate da doença de modo local. Muitos prefeitos e governadores optaram pelo regime de quarentena, o mesmo estabelecido pela China em Wuhan que se demonstrou eficaz contra a doença; assim as pessoas foram obrigadas por decretos estaduais a ficarem reclusas em suas casas, o comércio foi fechado e a circulação de mercadorias e pessoas caiu drasticamente, são permitidos o funcionamento somente de serviços essenciais definidos pelo estado, dentre os quais estão telecomunicação, supermercados, farmácias, unidades médicas entre outros. As pessoas devem permanecer em casa, evitar a todo o custo o contato social, respeitando o distanciamento e isolamento estabelecido pela quarentena; em alguns locais somente se é permitido sair de casa pessoas a trabalho em caso de prestadores de serviços essenciais e pessoas em busca desses serviços, todos os demais devem manter-se em isolamento, obedecendo o decreto; este é o quadro de Fortaleza e do Ceará, além de medidas mais severas de punição a quem descumprir os decretos de circulação, e também foram implementadas multas para quem andar na rua sem o uso de máscara protetora, podendo sofrer também negação de serviço essencial como proibida entrada em supermercados.

Nesse cenário os alunos de todo o Brasil tem tido seu direito a educação negado, pois as escolas e universidades estão proibidas de funcionar. Com salas de aulas trancadas por

decreto, em um momento de isolamento social e inseridos no cenário sem perspectiva de voltar a normalidade, os gestores e diretores das instituições de ensino, tem optado pelas aulas remotas, a fim de não interromper o ano letivo e continuar mantendo a entrega da educação e conhecimento aos seus estudantes. Educação a distância como nunca se imaginou ver, com os estudantes sendo forçados por força maior a aderir e aceitar suas diretrizes, para continuar estudando; no entanto não temos comprovação do quão eficazes são tais medidas tomadas em estado de emergência, e o quanto os alunos serão beneficiados ou prejudicados com elas.

3 DADOS COLETADOS

Hoje temos inúmeros meios e informações, além de pesquisas em desenvolvimento e até em aplicação; tudo apontando para um futuro cada vez mais submerso na internet.

Figura 5 – Dados 2019.

Fonte: Michael Brenner, 2019

A tabela Dados 2019 acima mostra os dados de utilização em Janeiro de 2019, comparando a massa populacional, seu nível de urbanização, números de smartphones e pessoas conectadas a internet que já compreendem 57% da população mundial, mais da metade do mundo está conectada. Em 2018 esse número era de 53% (CIRIACO, 2018), ou seja, um crescimento de quase 5% por ano.

Podemos ver esses dados aplicados de muitas formas e perceber mais ativamente seus impactos através de nosso dia a dia. O Sistema Eletrônico de informação o SEI, é uma ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos e tem como objetivo promover a eficiência administrativa, em um esforço conjunto de órgãos e entidades de diversos âmbitos da administração pública; o SEI trouxe uma revolução na forma de tratamento e eficiência de processos, o que antes eram pastas de processos físico que geravam uma quantidade enorme de papel, sem falar em percas de documentos e atrasos de transações administrativas por um e outro motivo, em documentos que muitas das vezes precisavam ser feitos a mão, o que hora ou outra prejudicava no entendimento e andamento dos processos; tudo isso deixou de ser um problema e de uma forma bem mais eficiente e limpa está ao alcance de um click. Isso possibilitou uma maior transparência, pois uma vez com o número de um processo, facilmente se tem acesso a ele, sem necessariamente ter que assinar muitos documentos ou até ter alguma participação nele;

além de tornar possível a troca de documentos e processos entre entidades do Brasil inteiro sem nenhuma burocracia, o que antes levaria dias para enviar e receber uma assinatura do Ceará para Brasília, hoje é feito em algumas horas através do SEI e a assinatura eletrônica. Implantado já a mais de 1 ano nas esferas do governo, tem alcançado cada dia mais adeptos e trazendo uma enorme economia de tempo e dinheiro. A UFF (Universidade federal Fluminense) adotou o uso do SEI e apresentou a tabela a seguir:

Figura 6 – Benefícios da implantação do SEI

Processos no SEI	Processos abertos	Folhas economizadas
Auxílio Transporte	1154	11540
Insalubridade	26	260
Periculosidade	2	20
Autorização para dirigir veículos	1	10
Total	1.183	11. 830

Fonte: Jorge Pessano, 2018

Segundo sua superintendente de informação Déborah Ambider(2018) 'Esse indicador é bastante importante, se pensarmos no curto espaço de tempo em que o sistema foi implantado, além da celeridade e das consequências positivas para o meio ambiente' (apud PESSANO, 2018). Assim como na UFF no Brasil inteiro são contabilizadas economias de papel e tempo de serviço, como benefícios da implantação do SEI.

A evolução a internet nos aponta um novo mundo de dispositivos que nos permitem emergir e conectar a ela. A Google também recentemente lançou o Stadia, um serviço que usa processamento em nuvem para que os usuários possam aproveitar jogos apenas pelo seu *Browser* sem a necessidade de consoles para jogos, utiliza de 7.500 pontos de acesso em todo o mundo unificando a tecnologia streaming com a dos jogos, unindo quem joga e quem assiste, facilitando para os desenvolvedores de jogos. O projeto que foi lançado em 4k de resolução, usufrui de uma capacidade de 10,7 *teraflops* de GPU; segundo Harrison(2019) engenheiro do Stadia 'Nossa capacidade é maior que os dois atuais consoles mais potentes juntos'(apud WAKKA, 2019). Essa tecnologia nos permite ter um vislumbre do que o futuro nos aguarda em tecnologias de conexão com plataformas compartilhadas.

Esse artigo ao ser produzido utilizou de 100% de internet como ferramenta para pesquisa, para ser escrito e analisado.

O governador do estado do Ceará decretou estado de calamidade pública junto ao prefeito da cidade de Fortaleza, baseados na crise sanitária que o Brasil vem enfrentando referente ao novo coronavírus; sobre o crescente número de casos de infectados e mortes pela doença no estado, o governador definiu a quarentena em todo o território governado, onde o comércio deve ser fechado funcionando somente os serviços essenciais, as pessoas devem ficar em casa e evitar sair de casa; na cidade de Fortaleza no dia 8 de maio desse ano além da quarentena, foi decretado *lockdown* em toda sua extensão; a medida conta com medidas mais rígidas para manter as pessoas em casa e restringindo ainda mais o funcionamento do comércio.

Figura 7 – Dados coronavírus Ceará

Síntese de casos, óbitos, incidência e mortalidade

ce Nordeste

	Casos	Óbitos	Incidência/100mil hab.	Mortalidade/100mil hab	Atualização
CE	35.595	2.324	389,8	25,4	24/05 19:55

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Brasil, 2020

Figura 8 – Diário oficial do Ceará

Editoração Casa Civil
CEARÁ
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Fortaleza, 19 de março de 2020 | SÉRIE 3 | ANO XII Nº056 | Caderno Único | Preço: R\$ 17,96

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº33.519, de 19 de março de 2020.
INTENSIFICA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS.

I - frequência a barracas de praia, lagoa, rio e piscina pública ou quaisquer outros locais de uso coletivo e que permitam a aglomeração de pessoas;

II - operação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros, regular e complementar;

III - operação do serviço metroviário.

Fonte: Diário oficial governo do estado do Ceará, 2020

O Centro Universitário da Grande Fortaleza (Fortaleza), afetado pelos decretos de combate ao coronavírus, foi fechado e impedido de ministrar suas aulas presenciais, a fim de continuar o fluxo das aulas e não interromper a aprendizagem dos alunos o centro universitário optou pelo estilo de Educação a distância, utilizando de aulas e avaliações remotas. Um

questionário foi aplicado entre os estudantes do curso de tecnologia da informação da UniGrande, a fim de obter dados relacionados a aprendizagem e experiência dos alunos com as medidas tomadas, buscando entender como foram afetados, como encararam as mudanças e até que ponto tem funcionado de forma eficiente tais medidas.

Por conta da atual conectividade e ferramentas disponíveis, não houve necessidade de nenhum papel ser impresso para aplicação dessa pesquisa, os dados foram analisados mais facilmente utilizando do *Google Forms*, uma ferramenta *online* que facilita a criação e análise de pesquisas. Conseguimos alcançar mais pessoas em menos tempo, sem nenhum contato com elas, a não ser o contato virtual, respeitando assim o isolamento estabelecido.

Foi aplicado um questionário que consta nos apêndices deste trabalho (Apêndice A) para os cerca de 130 alunos do curso de TI, matriculados em pelo menos 1 disciplina no semestre que se redige esse artigo, os alunos de forma voluntária responderam a pesquisa totalizando uma amostra de 86 alunos. Na primeira parte do questionário o objetivo foi identificar o perfil dos alunos envolvidos. Seu emprego se deu de forma *online* através do *Google Forms*; assim, o tratamento dos dados ocorreu por agrupamento de respostas.

A segunda parte do questionário foi subdivididas em 4 sessões com no mínimo 4 perguntas, ao total sendo 27 perguntas, referentes a facilidade de aderência a mudança, dificuldades, nível de concordância, o que trouxe os resultados significativos, o que levou aos resultados negativos, entre outros. Nessa parte as perguntas são quase todas objetivas, em alguns casos com escalas a fim de avaliar o nível de concordância do aluno com determinada afirmação, em outros momentos o entrevistado tem mais de uma opção de escolha.

4 ANÁLISE DOS DADOS

O questionário foi dividido em subescalas que permite uma melhor visualização para facilitar a compreensão e mapear melhor as dificuldades e vantagens do modelo estudado. Essas subescalas facilitarão também na análise sobre uma visão geral dos resultados, são elas: Identificação de perfil, Usabilidade, Aprendizagem, Utilidade e Satisfação, conforme tabela abaixo:

Figura 9 – Tabela

SUBESCALAS	
IDENTIFICAÇÃO DE PERFIL	Indica o perfil do aluno, referente a seu tempo de utilização da internet, meio pelo qual geralmente a utiliza, números de disciplinas que está cursando, idade entre outras questões que podem influência em sua visão sobre a vivência.
USABILIDADE	Aponta sobre a facilidade de uso das ferramentas e acompanhamento das aulas, considerando os problemas que surgiram durante sua execução.
APRENDIZAGEM	Indica se o aluno por meio da vivência melhorou a aprendizagem, se ela contribuiu para entendimento dos conteúdos e se os conteúdos que foram abordados durante o uso da ferramenta foram devidamente compreendidos.
UTILIDADE	Aponta o quanto o aluno identificou de modo útil a vivência, levando em consideração as vantagens e desvantagens, qual a facilidade na utilização e adaptação, qual meio o permitiu melhor aprendizagem entre outros, além de questionando a possibilidade de estudar de qualquer lugar, e podendo planejar melhor o seu tempo.
SATISFAÇÃO	Mostrar se o aluno teve maior motivação em aprender mais sobre o conteúdo e disciplina. Se considera a mudança eficiente, o que realmente ele prefere no sentido de ensino (aulas remotas ou presencias) e se gostaria de utilizá-la novamente em outras oportunidades

Fonte: adaptado de Gisele Ramos, 2018

As análises são feitas em cima das porcentagem das respostas acumuladas, levando em consideração como majoritário as respostas com porcentagem de escolhas acima de 50%, as perguntas de escala, quando até 5 pontos serão considerados a partir de 3 pontos como favoráveis e abaixo de 3 pontos desfavoráveis; as perguntas de escalas com 10 pontos, serão consideradas

dentro do senso comum de pontuação, sendo 1 muito ruim e 10 excelente. As perguntas onde o aluno tem mais de uma opção de escolha serão considerados do mesmo modo, sem desconsiderar o peso de sua subjetividade.

4.1 Identificação de perfil

Dos entrevistados no questionário, sua grande maioria tinha entre 16 e 30 anos cerca de 71%, 96% tinham costume de acessar a internet diariamente (Figura 10) e (Figura 11).

Figura 10 – Idade dos Participantes

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 11 – Freqüência do uso da internet pelos participantes

Fonte: Elaborada pela autora.

A distribuição da quantidade de disciplinas cursando por aluno aparece de forma bem equilibrada, sendo o maior número com alunos entre 3 e 4 disciplinas (Figura 12).

Figura 12 – Quantidade de disciplinas cursando por participante

Quantas disciplinas você está cursando atualmente?

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Um fato curioso encontrado é que em sua grande maioria os alunos entrevistados tendem a acessar a internet pelo smartphone ou tablet, no entanto para acessar e acompanhar as aulas a maioria utiliza notebook ou desktop (Figura 13) e (Figura 14).

Figura 13 – Modo como os participantes acessam a internet

Como você acessa a internet?

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 14 – Forma como os participantes acompanham as aulas

Qual sua forma de acesso para acompanhamento das aulas remotas?

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Por fim a ferramenta mais utilizada pelos alunos, para acompanhamento das aulas foi o Zoom, com 93% das escolhas (Figura 15).

Figura 15 – Ferramentas utilizada pelos participantes para acompanhar as aulas

Qual(s) ferramenta(s) você usa para acompanhamento das aulas remotas?

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

A identificação do perfil elenca a primeira parte do questionário, a segunda parte será analisada a partir do próximo tópico.

4.2 Aprendizagem

Na seção das perguntas relacionadas a aprendizagem, buscou-se verificar como os alunos reconhecem a influência da vivência sobre o seu fluxo de aprendizagem. Para essa seção foram formuladas quatro perguntas.

Quando os alunos são indagados sobre as aulas remotas estarem ou não contribuindo

para compreensão do conteúdo, a maioria 68% dos entrevistados concordam que sim, no entanto quando questionados sobre as aulas remotas estarem prejudicando ou não seu aprendizado 61% afirmam que sim, estão sendo prejudicados. É importante observar que apesar de estarem compreendendo o conteúdo com auxílio das aulas remotas, os alunos afirmam estarem sendo prejudicados com a vivência (Figura 16) e (Figura 17).

Figura 16 – Contribuição das aulas online para os participantes

As aulas online estavam/estão contribuindo para sua compreensão do conteúdo abordado?
86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 17 – Opinião aulas remotas

Na sua opinião seu nível de aprendizagem foi/está sendo prejudicado ou beneficiado pelas aulas remotas?
86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Embora os alunos aleguem serem prejudicados, quando a pergunta se refere ao estudo extracurricular, 76% afirmam estarem tendo tempo e estudando assuntos além dos ofertados pela universidade, e a maioria desses afirma adquirirem contribuição acadêmica com esse tipo de estudo (Figura 18).

Figura 18 – Estudos extracurriculares

Durante esse período você esteve estudando outros conteúdos (cursos online, vídeo aula, leitura e etc.) relacionados ou não com sua formação?

86 respostas

Se sim na resposta anterior, você adquiriu conhecimentos valiosos para sua carreira com estudo extracurricular?

79 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Podemos constatar que embora os alunos afirmem que estão sendo prejudicados com a utilização das aulas remotas, o fato de poderem estar estudando outros conteúdos tem sido um fator agregador benéfico. A resposta com maior porcentagem de concordância em relação ao número de resposta compreende ao estudo extracurricular por parte dos alunos entrevistados com 76,7%, seguido da confirmação de que esses estudos foram importantes para agregar a sua carreira com 77,2%.

4.3 Usabilidade

Na seção sobre a Usabilidade foram formuladas seis perguntas, com o intuito de analisar qual o grau de facilidade e satisfação os alunos tiveram ao se adaptar as mudanças.

Sobre encontrarem ou não dificuldades para acessar as aulas remotas, não se vê nem concordância e nem ponto majoritário, porém a grande maioria 37,2% afirma terem encontrado outros tipos de dificuldades além dos elencados, dos quais estão com dificuldades de acesso a internet 25,6%, dificuldades com instalação de ferramentas 5,8%, dificuldades de espaço físico

32,6% (Figura 19).

Figura 19 – Dificuldades dos participantes em acompanhar as aulas remotas

Fonte: Elaborada pela autora.

Referente a facilidade de conciliar a vida estudantil com a rotina, quando questionados, majoritariamente os entrevistados concordam que as aulas remotas lhe permitiram isso (Figura 20).

Figura 20 – Conciliar tempo de estudo com a rotina

As aulas online estavam/estão contribuindo para conciliar o tempo de estudo com sua rotina?

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Quando se trata de ter problemas ou não com a internet não há uma resposta majoritária, porém a o maior número de respostas concorda totalmente com a afirmação que não teve problemas com acesso a internet, na escala de 0 a 5 sendo 27,9% escolhendo 5 e 23,3% escolhendo 4. Assim somando-se as opções de concordância elas atingem 51,2% deixando claro aqui que os entrevistados em sua maioria não tiveram problemas de acesso (Figura 21).

Figura 21 – Dificuldade dos participantes com conexão com a internet

Não tive problema com minha conexão com a internet para acessar as aulas e conteúdos (Sendo 0 discordo totalmente e 5 concordo totalmente)

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Os impactos das mudanças são claramente sentidos e apontados pelos alunos, quando questionados com a afirmação "Não senti muita diferença na mudança das aulas de uma forma geral" em uma escala de 0 a 5, não houve uma grande concordância, nem escolha majoritária sobre as demais, no entanto se somadas as opções 0 (20,9%), 1 (14%) e 2 (17,4%) que indicam maior proximidade do discordo totalmente, juntos os índices somam 52,3%, ou seja a maioria discorda da afirmação que não sentiu diferença (Figura 22).

Figura 22 – Impacto da mudança no estilo das aulas

Não senti muita diferença na mudança das aulas de uma forma geral (Sendo 0 discordo totalmente e 5 concordo totalmente)

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Essa resposta se reafirma no questionamento seguinte que indaga se houve ou não facilidade para se adequar a mudança, majoritariamente os alunos afirmam que sim houveram dificuldades e foram desafiados para se adequar as mudanças, a parcela compreende 58,1% dos entrevistados (Figura 23).

Figura 23 – Facilidade dos participantes e se adequar as mudanças

Você teve facilidade para se adequar a mudança no estilo das aulas?

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Por fim os alunos são levados a dar uma nota de 0 a 10 para sua experiência com as aulas remotas nessa quarentena, mais uma vez não há item majoritariamente escolhido, no entanto as notas 5 (20,9%) e 8 (23,3%) são as que mais se sobressaem das demais, sendo 8 a mais escolhida. 3,5% deram 10 e 4,7% nota 0 (Figura 24).

Figura 24 – Nota dos participantes dada a vivência

De 0 a 10 que nota você dá para sua experiência com as aulas remotas nessa quarentena? (Sendo 0 totalmente prejudicial e 10 totalmente proveitoso)

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Sobre o exposto podemos definir que em sua grande maioria os alunos sentiram dificuldade e se sentiram desafiados a se adaptarem, a maioria também não possui problemas com acesso a internet, encontrando outros diferentes tipos de dificuldades e em se tratando de conciliar rotina e estudos, os entrevistados se sentiram beneficiados em maioria. Categorizando assim como uma experiência desafiadora, porém que possui seus benefícios e não se tornando insuperável.

4.4 Utilidade

Na seção sobre a Utilidade foram formuladas cinco perguntas, com a ideia de verificar o quão útil, eficiente e focado, o modelo de aulas remotas tem sido aos alunos entrevistados.

Não houve concordância e nem ponto majoritário em relação a afirmação que coloca a facilidade de acesso com o ganho de tempo, porém o item mais escolhido em uma escala de 0 a 5 é o meio termo (item 3) em relação a total concordância (item 5) e total discordância (item 0), sendo ele de 22,1% (Figura 25).

Figura 25 – Ganho de tempo dos participantes

A facilidade de acesso as aulas e conteúdos me permitiu um ganho de tempo significativo (Sendo 0 discordo totalmente e 5 concordo totalmente)
86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

As perguntas referentes a manter-se focado e sobre onde se encontra mais distrações, majoritariamente os alunos concordam que o modelo de sala de aula presencial os ajudam a manter o foco, o que compreende 88,4%, e afirmam ter mais distrações na sala de aula virtual 82,6%; uma diferença de 5,8% de uma pergunta para a outra, o que mostra que uma pequena parcela que afirmam preferir as aulas presenciais, sentem-se mais focados na sala de aula virtual (Figura 26).

Figura 26 – Foco nos conteúdos

Na sua opinião qual dos dois modelos de aula contribuem para manter-lhe focado no conteúdo?

86 respostas

Ainda sobre o seu foco no conteúdo, onde você constatou que encontra mais distrações?

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Porém quando perguntados que ambiente lhes propiciam uma experiência mais rica de aprendizagem, os alunos quase que em sua totalidade concordam com as aulas presenciais como o melhor ambiente sendo 94,2% dos entrevistados (Figura 27).

Figura 27 – Experiência de aprendizagem

Sobre o conteúdo proposto, na sua opinião qual estilo de aula lhe permite uma experiência de aprendizagem mais rica?

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Em concordância a grande maioria 84,9% afirma que as aulas remotas não substituem com eficiência as aulas presenciais (Figura 28).

Figura 28 – Substituição das aulas online pelas presenciais para os participantes

Você acha que as aulas online substituem as presenciais com eficácia?

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Podemos constatar a partir do observado com as respostas, que os alunos em sua maioria não consideram as aulas remotas eficazes para substituir as presenciais, concordando que o modelo de sala de aula presencial lhes ajuda a manter-se focado, além de propiciar uma experiência mais rica de aprendizagem. Não houve escolha majoritária sobre as aulas remotas lhes permitirem ganho de tempo, o que consta que os entrevistados preferem aulas presenciais e não veem melhor ganho de tempo com as aulas remotas.

4.5 Satisfação

Na seção sobre a satisfação foram formuladas cinco perguntas, com a ideia de analisar o nível de satisfação de uma forma geral com a vivência de aulas remotas, se ele se sentiu motivado ao estudo ou se sentiu prejudicado, pesando se enxerga mais negatividade ou positividade no modelo de aulas remotas.

Sobre a satisfação de uma forma geral com a vivência, os alunos não entraram em um consenso majoritário de concordância, em uma escala de 0 a 5 o meio termo foi o item que teve mais escolhas com 27,9%, com somente 9,3% se sentindo totalmente satisfeitos e 12,8% totalmente insatisfeitos. Porém ao somar-se os 3 pontos referentes a meio satisfeito (27,9%), quase totalmente satisfeito(20,9%) e completamente satisfeito(9,3%), alcança-se 58,1% em

contrapartida a 41,8% que demonstra pontos de insatisfação, ou seja, de uma forma geral a maior parte dos alunos sentem-se satisfeitos (Figura 29).

Figura 29 – Satisfação sobre as aulas remotas

Fonte: Elaborada pela autora.

Quando indagados sobre os conteúdos, repassados pelas aulas, não há novamente um consenso majoritário e a opinião está bem dividida, embora apenas 4,7% afirmem terem tido uma experiência rica com os conteúdos. O item mais escolhido com 37,2% aponta para uma experiência diversificada e única, seguido de 31,4% que afirmam haver exagero e conteúdo excessivo; 26,7% defendem que não nada mudou em relação aos conteúdos (Figura 30).

Figura 30 – Opinião dos participantes sobre o conteúdo

Fonte: Elaborada pela autora.

Sobre as aulas terem prejudicado ou não sua motivação, a maioria dos alunos 61,6% afirma que sua motivação foi prejudicada, apontando que os alunos se sentiram desmotivados com a vivência de aulas *online*, porém 38,4% defendem terem sido incentivados em sua motivação ao estudo, o que representa um número significativo em relação as análises anteriores (Figura 31).

Figura 31 – Motivação dos participantes nos estudos

A experiência das aulas online prejudicou ou incentivou sua motivação para estudo do conteúdo?

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Em concordância com o item anterior a maioria dos alunos 55,6% defendem terem encontrado mais pontos negativos, do que positivos com a vivência, com apenas 45,3% que disseram terem encontrado mais positividade (Figura 32).

Figura 32 – Prós e Contras

Você encontrou mais pontos positivos ou mais pontos negativos no estilo das aulas remotas(online)?

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Sobre todo o exposto acima, os alunos são indagados sobre qual estilo de aula preferem em sua vida estudantil, com grande concordância 87,2% defendem preferirem aulas presenciais, enquanto apenas 12,8% opta pelas aulas *online*. O que mostra que os alunos em sua maioria realmente têm uma experiência melhor com as aulas presenciais do que com as aulas remotas, enquanto um pequeno grupo considera mais eficiente as aulas *online* (Figura 33).

Figura 33 – Estilo de aula preferido pelos participantes

Após esses dias experimentando do estilo das aulas remotas, qual estilo de aula você realmente prefere?

86 respostas

Fonte: Elaborada pela autora.

Constata-se que os alunos majoritariamente preferem as aulas presenciais, se sentindo prejudicados e encontrando muitos pontos negativos com as aulas remotas, em contrapartida de afirmarem estarem mediamente satisfeitos com a vivência, tendo a opinião dividida em considerar uma boa experiência com os conteúdos e encontrar exagero no que é repassado, embora outros afirmem não haver diferença alguma.

4.6 Visão Geral

A visão geral dos resultados da pesquisa de aulas *online* durante o período de quarentena (covid-19) nos mostra dentro das subescalas, aquelas que merecem maior atenção. Visando sempre reestruturações e adaptações que no âmbito educacional, são necessárias para atingir melhores resultados, principalmente quanto à aprendizagem e motivação do aluno frente a vida acadêmica.

Dividindo as subescalas percebe-se que as reações mais negativas estão ligadas as perguntas sobre a utilidade e satisfação, estando este último bastante equilibrado, tendo no entanto mais negatividade que positividade, considerando a visão dos alunos entrevistados referente a vivência com as aulas remotas. Os gráficos foram elaborados levando em conta a visão negativa sobre as aulas *online* de cada questão das subescalas, considerando as porcentagens em olhar de ser beneficiado ou prejudicado, definido pelo questionário e escolhido pelo aluno. Não foram consideradas respostas neutras, como quando o entrevistado afirma que nada mudou, quando indagado sobre mudanças, as escalas de 0 a 5 foram divididas, considerando escolhas de 3 a 5 um *feedback* positivo e de 0 a 2 *feedback* negativo (Figura 34) e (Figura 35).

Figura 34 – Utilidade

Fonte: Elaboração própria.

Figura 35 – Satisfação

Fonte: Elaboração própria.

A Usabilidade apresenta-se de forma mais positiva, mostrando que o aluno não teve grandes dificuldades para utilizar e acompanhar as aulas remotas. A aprendizagem aparece de uma maneira mediana, se considerarmos os estudos e compreensão do conteúdo ela se apresenta positiva, mas ao considerarmos a pergunta se o aluno se sente prejudicado ou não, que se refere a questão 2, o *feedback* é mais negativo (Figura 36) e (Figura 37).

Figura 36 – Usabilidade

Fonte: Elaboração própria.

Figura 37 – Aprendizagem

Fonte: Elaboração própria.

Diante desse cenário, a análise dos resultados obtidos permite afirmar que a grande maioria dos alunos preferem aulas presenciais em detrimento das remotas, as avaliações de uma forma geral foram mais negativas que positivas em relação a visão dos alunos. Embora concordem que as aulas tem contribuído para seu entendimento, se sentem prejudicados com a vivência *online*, concordam também que de alguma forma tiveram problemas para acompanhar as aulas, apesar de esse problema em maioria não ser a conexão com a internet e as aulas remotas

ajudarem a conciliar a rotina com os estudos. Uma grande parte dos entrevistados sentiram grande peso na mudança e tiveram dificuldade para se adequar a ela, defendendo que tiveram sua motivação para os estudos prejudicada, apontam mais pontos negativos na vivência, porém se sentem de certa forma mediamente satisfeitos com ela; ressaltando que de certo modo tiveram um ganho de tempo mesmo que não tão razoável, podendo estudar outros conteúdos extracurriculares que foram valiosos para sua carreira acadêmica. Encaram os conteúdos repassados na vivência com opinião bem dividida, com a maior escolha sendo pouco superior as demais, que seria a de uma experiência com conteúdo diversificado e único, seguido de defenderem um exagero na quantidade de conteúdo repassado e alguns que afirmam não haver diferença das aulas presenciais.

Em sua maioria os alunos optam pelas aulas presenciais, defendendo que as aulas remotas não substituem com eficácia as presenciais, onde essas contribuem para seu aprendizado de forma mais rica, pois lhes permitem manter-se focado nas aulas com menores distrações.

5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A internet tem aberto um novo mundo, trouxe e trará dentre alguns malefícios inúmeros benefícios sociais, humanos e tecnológicos. Seu crescimento assustador e exponencial é não só uma mostra da necessidade de se conectar que o homem tem, como também uma revelação do poder criador humano. Apesar da mudança ela é indispensável e isso é definitivamente o que a internet tende a fazer, avançar! Trazendo maravilhas que só estavam em sonhos ou em filmes de ficção, transformando o mundo, melhorando a qualidade e expectativa de vida e apesar de ainda ser obscuro o que ela reserva no futuro há algo que é certo ela continuará a nos surpreender.

Com o cenário de isolamento social, em um período de quarentena onde as pessoas são proibidas de sair de suas casas e privadas do contato social, tudo causado por uma doença chamada Covid-19 e propiciada por um pequeno vírus chamado Sars-Cov2. Todo e qualquer estabelecimento que não seja considerado essencial ou que de alguma forma gere aglomeração está fechado, o mesmo se deve as escolas e universidade, de mesmo modo o centro Universitário UniGrande foi fechado e impedido de continuar suas atividades de forma presencial dentro da normalidade. Assim como tantas outras instituições de ensino o centro universitário teve de se reinventar a fim de não prejudicar os alunos, tentando manter as atividades acadêmicas da melhor maneira possível, com isso optando pelo estilo de educação a distância, que por muitos anos vem se desenvolvendo e junto com o crescimento da tecnologia vem se expandindo e levando a educação a lugares antes inalcançáveis, pois contando com uma vantagem da tecnologia ela não necessita de contato presencial; vantagem essa que se tornou necessidade no período que vivemos, sendo assim seu modelo foi seguido por todos e a utilização de aulas e avaliações *online* se tornou comum.

O objetivo deste trabalho foi explanar os impactos do avanço da internet na aprendizagem dos alunos dos cursos de tecnologia da informação (T.I) do centro Universitário UnirGande, sob a ótica das aulas remotas, analisando o quão relevante foi o uso das aulas *online* na vida acadêmica dos alunos, através do *feedback* dos estudantes sobre a vivência com as aulas, aliadas as divisões de usabilidade, utilidade, percepção da aprendizagem e satisfação.

A partir desta pesquisa podemos perceber que os alunos preferem as aulas presenciais e afirmam que as aulas remotas os prejudicam, apesar de terem sua aprendizagem beneficiada com a oportunidade de pesquisas na internet e estudos extracurriculares; levando em consideração a satisfação, a opinião ficou bem dividida embora de uma ampla forma seja mais negativa, e de forma geral não é visto como um meio útil pelos alunos entrevistados, levando em consideração

o grande índice de negatividade da subescala de utilidade. O estilo de aula EAD embora sua procura venha crescendo, não foi considerado eficiente em detrimento do presencial por esta pesquisa com os alunos entrevistados. O que nos permite entender que embora esse tipo de aula aponte para o futuro e seja cada vez mais considerado, ainda demonstra ter muito a se reinventar antes de se considerar totalmente eficiente para substituir as aulas presenciais.

Espera-se que este estudo seja um primeiro passo de demonstração para utilização desta pesquisa em larga escala, a fim de se captar tal qual esse estudo pontos significativos que devem ser explorados a fim de melhorar o estilo de aulas remotas e a experiência de aprendizagem do aluno, visando suas necessidades e considerando seus *feedbacks*. Constatou-se que ainda temos muito a refletir sobre as utilizações de aulas remotas e suas melhores práticas, antes de defini-la como solução definitiva para os momentos de crise e isolamento como o que se encara nessa quarentena (Covid-19). Que os resultados dessa pesquisa sirvam de motivação a estudantes e educadores a fim de elaborar saídas alternativas e melhoras que apresentarão um sistema alternativo cada vez mais maduro ou até mesmo capaz de substituir com eficácia as aulas presenciais como conhecemos.

Foi muito interessante poder realizar essa pesquisa, alcancei novos conhecimentos, fiz descobertas e evolui meu senso de observação com o que nos rodeia. Todo trabalho de pesquisa que possa ser realizado visando entender, melhorar e contornar os desafios que a conectividade nos traz, além de investimentos nesse ramo que sem dúvida é produtivo e com expectativas de crescimento, são bem vindos. E o futuro aponta que essa temática irá sim evoluir, sendo cada vez mais comum e necessitando de reciclagem e reinvenção para acompanhar o progresso vencendo desafios e contornando as dificuldades que se apresentem.

REFERÊNCIAS

- ABED. **Associação Brasileira de Educação a Distância - Censo EAD.BR.** <http://www.abed.org.br/site/pt/midioteca/censo_ead/>. Acesso em: 31 mai. 2020.
- AQUARELA. **equação calculo amostral.** 2018. <<https://www.aquare.la/o-que-e-amostragem/equacao-calculo-amostral/>>. Acesso em: 31 mai. 2020.
- BBCNEWS. **Coronavírus: o mapa que mostra o alcance mundial da doença.** 2020. <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51718755/>>. Acesso em: 31 mai. 2020.
- CANALTECH. **Meios de comunicação e o avanço da Internet.** 2015. <<https://canaltech.com.br/telecom/meios-de-comunicacao-e-o-avanco-da-internet-46093/>>. Acesso em: 30 nov. 2019.
- CIRIACO, D. **Mais de 4 bilhões de pessoas usam a internet ao redor do mundo.** 2018. <<https://www.tecmundo.com.br/internet/126654-4-bilhoes-pessoas-usam-internet-no-mundo.htm>>. Acesso em: 30 out. 2019.
- COMENTTO, p. d. m. **Calculadora Amostral.** <<https://comentto.com/calculadora-amostral/>>. Acesso em: 31 mai. 2020.
- CONEXAO. **Conheça a Diferença Entre a Conexão ADSL e a Fibra Óptica.** 2020. <<https://www.minhaconexao.com.br/blog/conheca-a-diferenca-entre-a-conexao-adsl-e-a-fibra-optica/>>. Acesso em: 30 abr. 2020.
- CORONAVIRUS. **Painel Coronavírus Atualizado em: 24/05/2020 19:55.** 2020. <<https://covid.saude.gov.br/>>. Acesso em: 24 mai. 2020.
- EAD. **Como surgiu o EAD?** <<https://www.ead.com.br/ead/como-surgiu-ensino-a-distancia.html>>. Acesso em: 30 abr. 2020.
- EAD. **EAD está presente em todas as grandes cidades brasileiras.** <<https://www.ead.com.br/ead/presenca-ead-no-brasil.html>>. Acesso em: 31 mai. 2020.
- EBC. **Empresa Brasil de Comunicação- EAD ganha impulso com a suspensão das aulas.** 2020. <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-03/ead-ganha-impulso-com-suspensao-das-aulas/>>. Acesso em: 31 mai. 2020.
- EXAME. **O futuro é hoje.** 2019. <<https://exame.abril.com.br/tecnologia/o-futuro-e-hoje/>>. Acesso em: 31 out. 2019.
- FELIPE, B. A evolução da internet: uma perspectiva historica. **Cadernos ASLEGIS**, 2013. [9].
- IBGE. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua.** <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/17270-pnad-continua.html?edicao=23205&t=resultados>>. Acesso em: 31 mai. 2020.
- OCHOA, C. **Qual é o tamanho da amostra que eu preciso?** 2013. <<https://www.netquest.com/blog/br/blog/br/qual-e-o-tamanho-de-amostra-que-preciso>>. Acesso em: 31 mai. 2020.
- OLIVEIRA, H. D. V. D.; SOUZA, F. S. D. Do conteúdo programático ao sistema de avaliação: reflexões educacionais em tempos de pandemia (covid-19). **BOLETIM DE CONJUNTURA**, 2020. [20].

PEBMED. **Coronavírus: tudo o que você precisa saber sobre a nova pandemia.** 2020. <<https://pebmed.com.br/coronavirus-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-a-nova-pandemia/>>. Acesso em: 31 mai. 2020.

PESSANO, J. **SEI traz economia, agilidade e transparência aos processos da UFF.** 2018. <<http://www.uff.br/?q=noticias/31-01-2018/sei-traz-economia-agilidade-e-transparencia-aos-processos-da-uff>>. Acesso em: 31 out. 2019.

R7, N. **Ensino a distância tem 9 milhões de estudantes e cresce no Brasil.** 2019. <<https://noticias.r7.com/educacao/ensino-a-distancia-tem-9-milhoes-de-estudantes-e-cresce-no-brasil-26112019/>>. Acesso em: 31 mai. 2020.

SABINO, E.; MONTEIRO, G.; RIBEIRO, R.; VEIGA, W.; ALVES, R. Internet do futuro: Tendencias tecnologicas e adaptacao para o futuro. **Revista Gestão em Foco**, n. 10, p. 493–496, 2018. [1].

SANARIMED. **Coronavírus: características, fisiopatogenia, mapa mental e mais | Ligas Índice sobre a nova pandemia.** 2020. <<https://www.sanarmed.com/resumos-a-familia-dos-coronavirus-e-o-novo-representante-abordagem-sobre-o-sars-cov-2-ligas/>>. Acesso em: 31 mai. 2020.

SANARIMED. **Linha do tempo do Coronavírus no Brasil.** 2020. <<https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil/>>. Acesso em: 31 mai. 2020.

SCHEFFER, G. R. A avaliação da experimentação remota na ead: um estudo de caso aplicado a um curso de pedagogia a distância. **Biblioteca Universitária da UFSC**, 2018. [19].

SCHMIDT, E.; COHEN, J. **The New Digital Age.** 1. ed. [S.l.]: ALFREDA. KNOFF, 2013. v. 1. (1, v. 1). [2]. ISBN 9780307961105.

SIGNIFICADOS. <<https://www.significados.com.br/>>. Acesso em: 31 mai. 2020.

SURVEYMONKEY. **Calculadora de tamanho de amostra.** <<https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/>>. Acesso em: 31 mai. 2020.

UOL, F. **Internet foi criada em 1969 com o nome de "Arpanet" nos EUA.** 2001. <<https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u34809.shtml>>. Acesso em: 30 nov. 2019.

VELOSO, F. **A internet em 100 anos: previsões para o futuro da rede.** 2014. <<https://www.tecmundo.com.br/internet/59239-internet-100-anos-previsoes-futuro-rede.htm>>. Acesso em: 31 out. 2019.

WAKKA, W. **Conheça o Stadia, novo serviço da Google para jogatina pesada sem consoles.** 2019. <<https://canaltech.com.br/jogos-para-pc/conheca-o-stadia-novo-servico-da-google-para-jogatina-pesada-sem-consoles-135113/>>. Acesso em: 05 dez. 2019.

WIKPEDIA. **Primavera Árabe.** 2020. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Primavera_%C3%81rabe>. Acesso em: 30 mar. 2020.

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO CRIADO E USADO NAS PESQUISAS**Perfil**

Qual a sua idade? *

- Entre 16 e 30
- Entre 31 e 45
- Entre 46 e 60
- Mais de 60

Qual o seu curso?

Sua resposta _____

Qual a sua frequência de utilização da Internet? *

- Diariamente
- Semanalmente
- Raramente

Como você acessa a internet? *

- Smartphone/tablet
- Computador pessoal
- Computador trabalho
- Computador público

Quantas disciplinas você está cursando atualmente? *

- 1-2
- 3-4
- 5 ou mais

Ferramentas

Qual(s) ferramenta(s) você usa para acompanhamento das aulas remotas? *

- Zoom
- Google Meet
- Microsoft Teams
- Skype
- Outro

Qual sua forma de acesso para acompanhamento das aulas remotas? *

- Smartphone
- Tablet
- Desktop/notbook

Aprendizagem

As aulas online estavam/estão contribuindo para sua compreensão do conteúdo abordado? *

- Sim
- Não

Na sua opinião seu nível de aprendizagem foi/está sendo prejudicado ou beneficiado pelas aulas remotas? *

- Beneficiado
- Prejudicado
- Nada mudou

Durante esse período você esteve estudando outros conteúdos (cursos online, vídeo aula, leitura e etc.) relacionados ou não com sua formação? *

- Sim
- Não

Se sim na resposta anterior, você adquiriu conhecimentos valiosos para sua carreira com estudo extracurricular?

- Sim
- Não

De 0 a 10 que nota você dá para sua experiência com as aulas remotas nessa quarentena? (Sendo 0 totalmente prejudicial e 10 totalmente proveitoso) *

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-

Você teve facilidade para se adequar a mudança no estilo das aulas? *

- Sim, foi simples
- Não, fui desafiado

Utilidade

A facilidade de acesso as aulas e conteúdos me permitiu um ganho de tempo significativo (Sendo 0 discordo totalmente e 5 concordo totalmente)

- 0 1 2 3 4 5
-

Na sua opinião qual dos dois modelos de aula contribuem para manter-lhe focado no conteúdo? *

- Aulas presenciais
- Aulas remotas

Ainda sobre o seu foco no conteúdo, onde você constatou que encontra mais distrações? *

- Na sala de aula presencial
- Na sala de aula virtual

Sobre o conteúdo proposto, na sua opinião qual estilo de aula lhe permite uma experiência de aprendizagem mais rica?

- Aulas presenciais
- Aulas remotas

Você acha que as aulas online substituem as presenciais com eficácia? *

- Sim
- Não

Satisfação

Em geral estou satisfeito com as aulas remotas. (Sendo 0 discordo totalmente e 5 concordo totalmente) *

- 0 1 2 3 4 5
-

Qual a sua opinião sobre o conteúdo proposto nesse período de quarentena? *

- Muito rico, aprendi bastante
- Exagerado, conteúdo demais
- Diversificado, uma experiência única
- Nada mudou

A experiência das aulas online prejudicou ou incentivou sua motivação para estudo do conteúdo? *

- Prejudicou
- Incentivou

Você encontrou mais pontos positivos ou mais pontos negativos no estilo das aulas remotas(online)? *

- Mais positivos
- Mais negativos

Após esses dias experimentando do estilo das aulas remotas, qual estilo de aula você realmente prefere? *

Aulas presenciais

Aulas remotas

**ANEXO A – TABELAS IBGE SOBRE CONEXÃO A INTERNET REFERENTES
AOS ANOS DE 2017 E 2018**

Tabela 1.7.1.1 – Domicílios particulares permanentes em que havia utilização da Internet, por Grandes Regiões, segundo o tipo de conexão à Internet utilizado – 4^a trimestre de 2017						
Tipo de conexão à Internet utilizado	Domicílios particulares permanentes em que havia utilização da Internet					
	Brasil	Grandes Regiões				
		Norte	Nordeste	Sudeste	Sul	Centro-Oeste
Valores absolutos (1 000 domicílios)						
Total (1)(2)(3)	52 695	3 521	11 892	24 747	8 191	4 344
Discada	227	13	22	144	28	19
Banda larga	52 565	3 515	11 868	24 676	8 168	4 339
Somente banda larga	51 172	3 411	11 439	24 166	7 960	4 136
Banda larga fixa	38 721	1 718	8 829	18 604	6 324	3 247
Somente banda larga fixa	10 685	368	4 100	3 826	1 666	725
Banda larga móvel (4)	41 371	3 124	7 584	20 659	6 442	3 562
Somente banda larga móvel (4)	13 295	1 733	2 916	5 859	1 739	1 048
Banda larga fixa e móvel (4)	27 528	1 327	4 546	14 587	4 598	2 470
Somente banda larga fixa e móvel (4)	26 981	1 301	4 454	14 348	4 526	2 351
Valores relativos (3)						
Total (1)(2)(3)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Discada	0,4	0,4	0,2	0,6	0,3	0,4
Banda larga	99,6	99,6	99,8	99,7	99,7	99,9
Somente banda larga	97,1	96,9	96,7	97,7	97,2	95,2
Banda larga fixa	73,5	48,8	74,2	75,2	77,2	74,7
Somente banda larga fixa	20,3	10,4	34,5	15,5	20,3	16,7
Banda larga móvel (4)	78,5	88,7	63,8	83,5	78,6	82,0
Somente banda larga móvel (4)	25,2	49,2	24,5	23,7	21,2	24,1
Banda larga fixa e móvel (4)	52,2	37,7	38,2	58,9	56,1	56,9
Somente banda larga fixa e móvel (4)	51,2	37,0	37,5	58,0	55,3	54,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017.

(1) Inclusive os domicílios em que não se sabia se havia conexão discada. (2) Inclusive os domicílios em que não se sabia se havia conexão por banda larga fixa. (3) Inclusive os domicílios em que não se sabia se havia conexão por banda larga móvel. (4) Banda larga móvel 3G ou 4G.

Tabela 1.7.1.1 – Domicílios particulares permanentes em que havia utilização da Internet, por Grandes Regiões, segundo o tipo de conexão à Internet utilizado – 4^o trimestre de 2018

Tipo de conexão à Internet utilizado	Domicílios particulares permanentes em que havia utilização da Internet					
	Brasil	Grandes Regiões				
		Norte	Nordeste	Sudeste	Sul	Centro-Oeste
Valores absolutos (1 000 domicílios)						
Total (1)(2)(3)	56 747	3 831	12 898	26 546	8 812	4 661
Discada	114	13	13	39	30	19
Banda larga	56 649	3 825	12 880	26 512	8 774	4 658
Somente banda larga	55 841	3 770	12 544	26 319	8 613	4 535
Banda larga fixa	43 084	2 046	10 053	20 588	6 318	3 480
Somente banda larga fixa	10 774	375	4 436	3 928	1 466	568
Banda larga móvel (4)	45 538	3 434	8 268	22 508	7 253	4 075
Somente banda larga móvel (4)	13 216	1 754	2 728	5 812	1 763	1 160
Banda larga fixa e móvel (4)	31 973	1 655	5 441	16 584	5 397	2 897
Somente banda larga fixa e móvel (4)	31 683	1 634	5 345	16 509	5 334	2 862
Valores relativos (%)						
Total (1)(2)(3)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Discada	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,4
Banda larga	99,8	99,9	99,9	99,9	99,6	100,0
Somente banda larga	98,4	98,4	97,3	99,1	97,7	98,6
Banda larga fixa	75,9	53,4	77,9	77,6	78,5	74,7
Somente banda larga fixa	19,0	9,8	34,4	14,8	16,6	12,2
Banda larga móvel (4)	80,2	89,7	64,1	84,8	82,3	87,4
Somente banda larga móvel (4)	23,3	45,8	21,1	21,9	20,0	24,9
Banda larga fixa e móvel (4)	56,3	43,2	42,2	62,5	61,2	62,2
Somente banda larga fixa e móvel (4)	55,8	42,6	41,4	62,2	60,5	61,4

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018.

(1) Inclusive os domicílios em que não se sabia se havia conexão discada. (2) Inclusive os domicílios em que não se sabia se havia conexão por banda larga fixa. (3) Inclusive os domicílios em que não se sabia se havia conexão por banda larga móvel. (4) Banda larga móvel 3G ou 4G.

ANEXO B – DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE ISOLAMENTO SOCIAL

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº33.519, de 19 de março de 2020.

INTENSIFICA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no exercício das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso XIX, da Constituição do Estado do Ceará, CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 33.510, de 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde no âmbito estadual, dispondo sobre uma série de medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo coronavírus; CONSIDERANDO a situação excepcional em que estamos vivendo, a exigir das autoridades públicas ações mais restritivas no sentido de barrar o avanço da disseminação da doença, preservando a saúde da população, sobretudo das pessoas mais vulneráveis pela contaminação; CONSIDERANDO o crescente aumento, no Estado do Ceará, do número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus; CONSIDERANDO que, para conter esse crescimento, é de suma importância a diminuição, ao máximo, da circulação de pessoas no território estadual; CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o direito fundamental de maior expressão constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em situações excepcionais, agir com seu poder de polícia para a proteção desse importante direito, adotando todas as ações necessárias, por mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham; CONSIDERANDO a recomendação expedida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, prevendo uma série de medidas já adotadas por inúmeros países no esforço mundial de combate ao surto da doença; CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas para promover o isolamento social da população durante o período excepcional de surto da doença, sendo já senso comum, inclusive de toda a comunidade científica, que esse isolamento constitui uma das mais importantes e eficazes medidas de controle do avanço do vírus; DECRETA:

Art. 1º Em caráter excepcional, e por se fazer necessário intensificar as medidas de restrição previstas no Decreto n.º 33.510, de 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde no Estado para enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus, fica suspenso, em território estadual, por 10 (dez) dias, a partir da zero hora do dia 20 de março de 2020, passível de prorrogável, o funcionamento de:

- I - bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres;
- II - templos, igrejas e demais instituições religiosas;
- III - museus, cinemas e outros equipamentos culturais, público e privado;
- IV - academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares;
- V - lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviços de natureza privada;
- VI - "shopping center", galeria/centro comercial e estabelecimentos congêneres, salvo quanto a supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde no interior dos referidos dos estabelecimentos;
- VII - feiras e exposições;
- VIII - indústrias, excetuadas as dos ramos farmacêutico, alimentício, de bebidas, produtos hospitalares ou laboratoriais, obras públicas, alto forno, gás, energia, água, mineral, produtos de limpeza e higiene pessoal, bem como respectivos fornecedores e distribuidores.

§ 1º No prazo a que se refere o "caput", deste artigo, também ficam vedadas/interrompidas:

I - frequência a barracas de praia, lagoa, rio e piscina pública ou quaisquer outros locais de uso coletivo e que permitam a aglomeração de pessoas;

II - operação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros, regular e complementar;

III - operação do serviço metroviário.

§ 2º Não incoerem na vedação de que trata este artigo os órgãos de imprensa e meios de comunicação e telecomunicação em geral, serviços de call center, os estabelecimentos médicos, odontológicos para serviços de emergência, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, psicológicos, clínicas de fisioterapia e de vacinação, distribuidoras e revendedoras de água e gás, distribuidores de energia elétrica, serviços de telecomunicações, segurança privada, postos de combustíveis, funerárias, estabelecimentos bancários, lotéricas, padarias, clínicas veterinárias, lojas de produtos para animais, lavanderias, e supermercados/congêneres.

§ 3º A suspensão de atividades a que se refere o inciso I, do "caput", deste artigo, não se aplica a bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente a hóspedes.

§ 4º No período de que trata o "caput", deste artigo, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar apenas por serviços de entrega, inclusive por aplicativo.

§ 5º Durante o prazo de suspensão de atividades, lojas e outros estabelecimentos comerciais também poderão funcionar por meio de serviços de entrega, inclusive por aplicativo, vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes nas suas dependências.

§ 6º A vedação prevista no inciso II, do § 1º, deste artigo, iniciar-se-á a partir da zero hora do dia 23 de março de 2020, até lá devendo as empresas de transporte rodoviário se ajustar às novas medidas.

§ 7º A vedação a que se refere o inciso VIII, do "caput", deste artigo, terá início a partir da zero hora do dia 23 de março de 2020.

§ 8º Excetuam-se da vedação prevista no inciso VIII, do "caput", deste artigo, as indústrias e as empresas que funcionam ou fornecem bens para a Zona de Processamento de Exportação do Ceará - ZPE, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP e o Porto do Pecém.

§ 9º A vedação a que se refere o inciso III, do § 1º, deste artigo, terá início a partir da zero hora do dia 21 de março de 2020.

§ 10. Não se aplica o disposto neste artigo ao transporte de carga no âmbito do Estado.

§ 11. No período a que se refere o "caput", deste artigo, os postos de combustíveis em território estadual funcionarão apenas de sábado a sábado, das 7h às 19h.

§ 12. O descumprimento do disposto neste artigo ensejará ao infrator a aplicação de multa diária de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas como a apreensão, a interdição e o emprego de força policial.

Art. 2º Para atendimento dos fins deste Decreto, poderão ser adotadas as seguintes medidas:

I - isolamento, assim considerado a separação de pessoas e bens contaminados, transportes e bagagens no âmbito intermunicipal, mercaderias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus;

II - quarentena, assim considerada restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das demais que não estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios de transporte, no âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a possível contaminação

